

Studiengang Psychomotoriktherapie Bachelorarbeit

Wenn Alltagsmomente Hände stärken

Entwicklung eines digitalen Ideenkatalogs zur Förderung der Feinmotorik im Alltag - für Bezugspersonen von 4-8-jährigen Kindern

Eingereicht von: Vanoli Flavia

Begleitperson: Bieri Beatrice

Zweite Fachperson: Salzmann Daniela

Datum der Abgabe: 07.05.2025

Abstract

Feinmotorische Fähigkeiten sind eng mit alltäglichen Handlungen verknüpft und begleiten Kinder auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit. Alltägliche Tätigkeiten bieten somit wichtige und natürliche Übungsmöglichkeiten für die feinmotorische Entwicklung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu untersuchen, wie die Feinmotorik 4-8-jähriger Kinder im Alltag durch ihre Bezugspersonen unterstützt werden kann. Zur Klärung der Ausgangslage wurde eine Erhebung des Ist-Zustandes mittels einer online Befragung von 20 Bezugspersonen durchgeführt. Dabei wurde untersucht, welche Kenntnisse Bezugspersonen über die Feinmotorik besitzen und welche Informationen sie in einem Ideenkatalog zu diesem Thema als wichtig erachten. Die Ergebnisse zeigen, dass Bezugspersonen sich vor allem konkrete und detaillierte Anleitungen von Alltagstätigkeiten wünschen. Auch grundlegendes Wissen zur feinmotorischen Entwicklung sowie Hinweise zur Absicht der Alltagstätigkeit, Variationsmöglichkeiten und Beobachtungspunkte werden als unterstützend beschrieben. Diese Ergebnisse, sowie fachliche Grundlagen zur Feinmotorik bilden die Basis für die anschließende Produktentwicklung. Als Endprodukt entstand ein digitaler Ideenkatalog in Form einer Webseite. Dieser stellt niederschwellige und alltagsintegrierte Förderideen für die Feinmotorik zur Verfügung. Digital zugängliche Förderideen im Bereich der Psychomotoriktherapie können eine sinnvolle Ergänzung zu therapeutischen Massnahmen darstellen, verfügen über präventives Potenzial und bieten eine mögliche Entlastung für Fachpersonen sowie Therapiestellen.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die mich während der Bachelorarbeit und bei der Entwicklung der Webseite «Feinmotorik im Alltag» begleitet und unterstützt haben.

Ein besonderer Dank geht an meine begleitenden Dozentin Beatrice Bieri, welche mich durch ihre fachlichen und inhaltlichen Inputs immer wieder kompetent beraten hat. Sie hat sich immer Zeit für meine Anliegen genommen und wertvolle Inputs gegeben. Ihre Begleitung war eine grosse Unterstützung.

Weiter möchte ich mich bei Jana Näpflin und Kathrin Tanner bedanken. Sie unterstützen mich bei der Übermittlung der Umfrage an meine Zielgruppe. Ebenso danke ich den Teilnehmenden der Umfrage. Sie haben sich Zeit genommen die Umfrage auszufüllen und dabei mit ihrer Rückmeldung mein Endprodukt mitgestaltet.

Zuletzt möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden*innen für die vielseitige Unterstützung bedanken.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Begründung der Themenwahl und psychomotorische Relevanz.....	1
1.3	Zielsetzung und Fragestellung	2
2	Fachliche Grundlage	3
2.1	Definition von Feinmotorik	3
2.1.1	Begrifflichkeiten.....	3
2.1.2	Ganzheitliche Sicht auf die Feinmotorik	4
2.1.3	Abgrenzung zum Begriff Grafomotorik	5
2.1.4	Relevanz der Feinmotorik.....	6
2.2	Teilaspekte der Feinmotorik	7
2.2.1	Schulter- und Ellenbogengelenkbeweglichkeit/ Handgelenkbeweglichkeit/ Fingergelenkbeweglichkeit	8
2.2.2	Hand- und Fingerkraft/ Kraftdosierung	9
2.2.3	Taktile und kinästhetische Wahrnehmung.....	9
2.2.4	Auge-Hand-Koordination	10
2.2.5	Visuomotorische Integration	11
2.2.6	Hand-Hand-Koordination	11
2.2.7	Händigkeit.....	11
2.3	Entwicklung der Feinmotorik	12
2.3.1	Allgemeine Entwicklung der Feinmotorik.....	12
2.3.2	Entwicklung des Greifens und In-Hand-Manipulation	15
2.3.3	Variabilität und Entwicklungsverzögerung	18
2.4	Feinmotorik und Lernen	19
2.5	Alltagsintegrierte Förderung der Feinmotorik	22
2.6	Fazit für die Weiterarbeit	23
3	Ist-Analyse: «Feinmotorik im Alltag»	25
3.1	Methodisches Vorgehen	25
3.1.1	Untersuchungsdesign	25
3.1.2	Stichprobe.....	25
3.1.3	Datenanalyse	26
3.2	Ergebnisse der Ist-Analyse	26
3.2.1	Allgemeine Angaben.....	26
3.2.2	Bevorzugte Informationskanäle	27

3.2.3	Kenntnisse und Wünsche über die Feinmotorik	27
3.2.4	Feinmotorik und Alltagstätigkeiten	28
3.2.5	Bedarf Ideen katalog	29
4	<i>Ideen katalog «Feinmotorik im Alltag»</i>	30
4.1	Methodisches Vorgehen zur Entwicklung des Ideen katalogs	30
4.2	Auswahl der Inhalte	31
4.2.1	Literaturrecherche	31
4.2.2	Ergebnisse Ist-Analyse	32
4.3	Aufbau Ideen katalog	33
5	<i>Diskussion und Schlussfolgerung für die psychomotorische Praxis</i>	35
5.1	Beantwortung der Fragestellungen	35
5.2	Diskussion der Gesamtergebnisse	37
5.3	Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis	38
5.4	Diskussion der Forschungsmethoden	38
5.5	Schlusswort	39
6	<i>Literaturverzeichnis</i>	40
7	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	43
8	<i>Tabellenverzeichnis</i>	44
9	<i>Anhang</i>	45

1 Einleitung

Die Einleitung zeigt zu Beginn die Ausgangslage auf und geht danach auf die Begründung der Themenwahl ein. Es folgen die Zielsetzung und Fragestellungen dieser Arbeit.

1.1 Ausgangslage

Die Autorin begegnet in ihrem Arbeitsalltag immer wieder Kindern, die Schwierigkeiten mit feinmotorischen Tätigkeiten haben. Das Zeichnen, das Ausschneiden mit der Schere, das Basteln oder auch das Auffädeln von Perlen beispielsweise fallen diesen Kindern schwer. Von den Eltern erfährt die Autorin, dass diese Kinder im Alltag ebenfalls auf Herausforderungen treffen und vermehrt auf Unterstützung angewiesen sind. Wie Haerle & Scheuzger-Hofmann (2015, S. 7) beschreiben, beinhalten alltägliche Tätigkeiten zahlreiche feinmotorische Aspekte. Der Alltag bietet somit wichtige und notwendige Übungsmöglichkeiten für die kindliche Entwicklung.

Feinmotorische Tätigkeiten gehören zum Alltag und begleiten die Kinder auf dem Weg zur Selbständigkeit. Sie sind wichtig für die Alltagsbewältigung, das eigenständige Erforschen der Umwelt, das Aufbauen des Selbstbewusstseins aber auch für den schulischen Erfolg (Haerle & Scheuzger-Hofmann, 2015, S. 7–8; Petermann, 2015, S. 21–22). Trotz dieser vielseitigen Relevanz ist der Zusammenhang zwischen Feinmotorik und alltäglichen Lebensbereichen bislang nur wenig erforscht. Die bestehenden Studien fokussieren sich vor allem auf den schulischen Kontext und untersuchen hauptsächlich grafomotorische Fertigkeiten.

Obwohl es bereits zahlreiche Förderprogramme und Ideensammlungen zur Unterstützung der Feinmotorik gibt, richten sich viele davon primär an Fachpersonen. Diese Programme erfordern oft spezielles Material, folgen einem klaren und strukturierten Ablauf und sind in der Umsetzung recht aufwändig. Für nicht Fachpersonen, wie beispielsweise Eltern oder andere Bezugspersonen, könnten solche Programme daher überfordernd oder abschreckend wirken. Es besteht ein Bedarf an leicht zugänglichen und einfach umsetzbaren Förderideen, welche ohne spezielles Material und Fachwissen im Alltag integriert werden können. Aufgrund dieser Ausgangslage wird beabsichtigt, einen Ideenkatalog zur niederschweligen und alltagsintegrierten Förderung der Feinmotorik zu gestalten. Dieser soll sich speziell an interessierte Bezugspersonen von 4-8-jährigen Kindern richten.

1.2 Begründung der Themenwahl und psychomotorische Relevanz

Die Feinmotorik umfasst gezielte und besonders abgestimmte Bewegungen, besonders von Hand und Finger, die im Alltag oft unbewusst geübt werden (Sägesser Wyss, Eckhart & Maurer, 2024, S. 27). Dies zeigt sich beispielsweise beim Spielen, Anziehen oder Helfen im Haushalt. Die Relevanz der feinmotorischen Bewegungen zeigt sich wie bereits erwähnt in der Entwicklung wichtiger Alltagsfähigkeiten, der Förderung von Selbständigkeit und im

Aufbau des Selbstvertrauens. Das Ziel der Psychomotoriktherapie ist es, die Eigenaktivität und Selbständigkeit der Kinder zu stärken. Kinder zeigen schon früh den Wunsch etwas selbst zu tun, sich selbst zu helfen und immer unabhängiger und selbständiger zu werden (Zimmer, 2022, S. 60). Selbstwirksamkeitserfahrungen holen sich Kinder beispielsweise in Alltagshandlungen, die mit jeder Wiederholung zunehmend eigenständiger funktionieren. Sie gewinnen somit auch Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten.

Ein zentraler Aspekt ist der Einbezug des sozialen Umfelds. Eltern sind als wichtigste Bezugspersonen entscheidend für die motorische Entwicklung ihrer Kinder. Kinder lernen und üben in der vertrauten Umgebungen zu Hause (Siegler, Saffran, Gershoff & Eisenberg, 2021, S. 160–162). Besonders in der sensiblen Phase zwischen 4 und 6 Jahren, in der Kinder ihre Handgeschicklichkeit weiterentwickeln, ist es wichtig, ihnen vielfältige Übungsmöglichkeiten zu bieten (Groschwald, Rosenkötter & Schuh, 2018, S. 27). Um diese Zeit der Entwicklung zu nutzen und die Bezugspersonen einzubeziehen, entstand die Idee eines niederschweligen Ideenkatalogs.

An vielen Psychomotorik-Institutionen gibt es grosse Wartelisten, da die Therapieplätze begrenzt sind. Dieser Ideenkatalog zur frühzeitigen und niederschweligen Förderung der Feinmotorik im Alltag kann auch als Entlastung der Fachpersonen und Therapiestellen dienen.

1.3 Zielsetzung und Fragestellung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit erstellt die Autorin auf Grundlage der Literaturrecherche und der Ist-Analyse einen Ideenkatalog zur Förderung der Feinmotorik.

Der Ideenkatalog soll spezifisch Bezugspersonen von 4-8-jährigen Kindern ansprechen, und sie in der niederschweligen Förderung unterstützen. Der Ideenkatalog enthält leicht umsetzbare und alltagsnahe Tätigkeiten, welche die Feinmotorik und in deren Verbindung auch die Selbständigkeit und das Selbstvertrauen der Kinder stärkt und fördert.

Diese Bachelorarbeit ist ein Entwicklungsprojekt. Folgende Fragestellungen sollen im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden:

Wie lässt sich die Feinmotorik 4-8-jähriger Kinder im Alltag gezielt von Bezugspersonen unterstützen?

- Wie entwickelt sich die Feinmotorik zwischen dem vierten bis zum achten Lebensjahr und welche Anforderungen stellt dies an die Förderung?
- Welches Wissen benötigen Bezugspersonen, um die Feinmotorik ihrer Kinder zu unterstützen?

2 Fachliche Grundlage

Die fachlichen Grundlagen dieser Bachelorarbeit umfassen als Erstes die Definition von Feinmotorik. Danach werden die Teilaspekte der Feinmotorik beleuchtet und dessen Entwicklung wird beschrieben. Es wird aufgezeigt, was beim Lernen von feinmotorischen Fertigkeiten im Kindesalter relevant ist. Weiter wird auf den Begriff alltagsintegrierte Förderung eingegangen und diesen in Bezug zur Arbeit gesetzt. Zum Schluss werden die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst. Die theoretische Auseinandersetzung soll als Grundlage für die Entwicklung des Ideenkatalogs dienen.

2.1 Definition von Feinmotorik

Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Feinmotorik, welche zu Beginn beschrieben wird. Es wird eine ganzheitliche Sicht auf die Feinmotorik aufgezeigt und von der Grafomotorik abgegrenzt. Zuletzt wird auf die Relevanz der Feinmotorik in verschiedenen Bereichen eingegangen.

2.1.1 Begrifflichkeiten

Unter **Feinmotorik** versteht man die Fähigkeit zu kleinräumigen, gezielten und besonders abgestimmten Bewegungen (Sägesser Wyss et al., 2024, S. 27). Vetter, Amft, Sammann & Kranz (2010, S. 20) fügen in der Definition hinzu, dass diese Bewegungen unter Beteiligung der Wahrnehmung ausgeführt werden. Wie Jenni (2021, S. 96–97) beschreibt, betrifft die Feinmotorik nur Teilbereiche des Körpers. Dazu gehören beispielsweise Hand-, Finger-, Fuss-, Zehen-, Gesichts-, Augen- und Mundbewegungen.

Feinmotorische Bewegungen sind komplexe motorische Abläufe, die verschiedene grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten erfordern. Unter anderem setzen sie ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Finger-, Hand-, Arm- und Gelenkbeweglichkeit, Tonusanpassung, Wahrnehmung, Steuerung und Koordination voraus (Haerle & Scheuzger-Hofmann, 2015, S. 7–8).

In der Literatur gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten. Viele Autoren*innen begrenzen die Feinmotorik einzig auf die Hand- und Fingerfertigkeiten (Groschwald et al., 2018, S. 8). In der Medizin wird diese Auffassung von Feinmotorik häufig kritisiert und als unpassend empfunden. Die Feinmotorik begrenze sich im engeren Sinn nicht nur auf die Fertigkeiten von Hand und Finger, sondern wie oben beschrieben würden auch mimische Bewegungen dazu gehören. Manche empfehlen daher den Begriff Handmotorik anstelle von Feinmotorik zu verwenden (Jaščenoka & Petermann, 2017, S. 87–88).

Die **Handmotorik** umfasst alle Bewegungen und Haltungen der Hände. Hinzu kommt die Haltung und Bewegung der beiden Hände miteinander, sowie die Bewegungen mit den Handgelenken und den Fingern (Groschwald et al., 2018, S. 9; Rosenkötter, 2021, S. 54).

Unter **Handgeschicklichkeit** hingegen versteht man die Koordination von feinmotorischen Bewegungen der Hände und Arme (Oswald, 2020, S. 14). Diese werden zur Ausführung von Tätigkeiten, zur geschickten Manipulation von Gegenständen und zur Nutzung für alltägliche Objekt- und Umweltmanipulation benötigt (Martzog, 2015, zitiert nach Groschwald et al., 2018, S. 9). Für eine gute Handfunktion werden sowohl motorische, wie auch sensorische Funktionen gefordert (Oswald, 2020, S. 14).

Für die psychomotorische Arbeit, aber auch für die Alltagsbewältigung und die Selbständigkeit, sind die Hände essenziell. Aus diesem Grund bezieht sich die weitere Arbeit einzig auf die feinmotorische Bewegungsfähigkeit der Hände und Finger. Die Fuss- und Gesichtsbewegungen werden in dieser Arbeit nicht thematisiert. Entweder wird der Begriff **Feinmotorik** verwendet, wobei nur die Aktivitäten der Finger und Hände gemeint sind oder der Begriff **Handmotorik**.

2.1.2 Ganzheitliche Sicht auf die Feinmotorik

Laut Pauli und Kisch (2019, S. 11) beeinflussen sich die Grobmotorik, die Feinmotorik und die Sinneswahrnehmung in der kindlichen Entwicklung gegenseitig. Eine gut koordinierte Körpergeschicklichkeit wird als Grundlage einer gut dosierten Feinmotorik gesehen.

Groschwald et al. (2018, S. 11) betonen, dass das Zusammenspiel zwischen der Handmotorik und der Körpermotorik sehr zentral ist. Alltagshandlungen wie das Waschen von Händen und Gesicht, abtrocknen oder an- und ausziehen erfordern die aktive Beteiligung von Rumpf, Schulter und einer stabilen Körperhaltung.

Die aufrechte Körperhaltung sowie das Stehen, Sitzen, Laufen und Rennen sind grundlegende Voraussetzungen dafür, dass die Hände frei und gezielt eingesetzt werden können (Oswald, 2020, S. 14). Nachfolgend ein Beispiel, welches die Wechselwirkung von Grob- und Feinmotorik verdeutlicht:

Ein hypotones Kind, das sehr kraftlos ist, macht kaum Erfahrungen mit schnellen, kräftigen und ausdauernden Bewegungen und Handlungen. Auch im Bereich der Handgeschicklichkeit ist es kraftlos. Es kann seinen Rumpf nicht aufrecht halten und stützt sich unter Umständen auf seinen Schreibarm. Dies verhindert dynamisches, lockeres Schreiben. Das Kind neigt dazu, sich im Schulter-Armbereich zu verkrampfen, um dadurch kompensatorisch mehr Tonus aufzubauen. (Pauli & Kisch, 2019, S. 11–12)

Bei der Entwicklung der Handgeschicklichkeit sind zudem taktile, kinästhetische und visuelle Informationen nötig. Bei feinmotorischen oder handgeschicklichen Tätigkeiten ist die Wahrnehmung immer beteiligt. Eine koordinierte Zusammenarbeit der Sinneszellen für Berührung, Druck und Muskelkraft sowie deren Verarbeitung im Wahrnehmungssystem bilden

zusammen mit der Kooperation zwischen dem sensorischen und motorischen System zentrale Grundlagen für die Handgeschicklichkeit (Groschwald et al., 2018, S. 9).

Die oben erwähnten Entwicklungsbereiche, welche sich auf die Feinmotorik auswirken, sind nicht abschliessend. Haerle & Scheuzger-Hofmann (2015) publizierten in ihrem Förderprogramm «Fingerspitzengefühle» eine umfassende Grafik (Abbildung 2). Diese zeigt auf, von wie vielen Faktoren eine gelingende feinmotorische Entwicklung abhängt und welche Bereiche die Feinmotorik beeinflussen. Wichtig zu wissen ist, wie komplex die Feinmotorik ist und dass es ein Zusammenspiel aus vielen Aspekten braucht.

Abbildung 2: Aspekte der Feinmotorik aus Haerle & Scheuzger-Hofmann (2015, S. 8)

2.1.3 Abgrenzung zum Begriff Grafomotorik

Hinsichtlich des Begriffs Grafomotorik findet man eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen. Früher hatte man vor allem ein technisches Verständnis von Grafomotorik, wobei eher die koordinativen und motorisch-technischen Aspekte betont wurden (Sägesser Wyss et al., 2024, S. 20). Heute ist ein viel umfassenderes Verständnis der Grafomotorik vorhanden. Vetter et al. (2010) definierten den Begriff wie folgt: «Grafomotorik ist die mit individuellem Ausdruck versehene, psychisch regulierte und sozial kommunikative Handlung der Entwicklung der Schreibfähigkeit auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen Fähigkeiten» (S. 20). Diese Definition zeigt klar auf, dass die grafomotorische Fähigkeiten in direkter Verbindung mit Emotion, Kognition, allgemeiner Kommunikation und Sprache stehen und

hochkomplex sind. Zudem ist die Grafomotorik Voraussetzung für den Schriftspracherwerb und in Verbindung damit für die Teilhabe an Bildung, Gesellschaft und Kultur (Vetter et al., 2010, S. 20).

Passigatti & Guntern (1997, S. 7–8) betonten, dass die Grafomotorik und die Feinmotorik ähnlich komplex sind. Die Feinmotorik grenze sich aber dadurch ab, dass sie sich nicht explizit auf den Schreibvorgang bezieht.

Für die Entwicklung der Grafomotorik sind die feinmotorischen Bewegungsabläufe der Augen und Hände von grosser Bedeutung. Diese zeigen sich beispielsweise in der Stifthaltung, den Fingerbewegungen während dem Schreibprozess oder auch der Kraftanpassung beim Ziehen eines Striches (Sägesser Wyss et al., 2024, S. 21).

In dieser Bachelorarbeit wird die Feinmotorik klar von der Grafomotorik abgegrenzt. Die grafomotorischen Fertigkeiten sind eher im akademischen und schulischen Bereich anzutreffen. Da diese Arbeit den Alltag in den Fokus nimmt, wird nur die Entwicklung der Feinmotorik beleuchtet. Dennoch ist an diese Stelle wichtig zu betonen, dass die feinmotorischen Fähigkeiten für die grafomotorischen Bewegungsabläufe zentral sind (Sägesser Wyss et al., 2024, S. 27).

2.1.4 Relevanz der Feinmotorik

Bei der Entwicklung von Alltagsfähigkeiten spielt die Feinmotorik eine wesentliche Rolle. Insbesondere bei Kindern ermöglicht sie mehr Selbstständigkeit. Bereits früh sind Kinder auf ihre Hände angewiesen, um ihre Umgebung zu erkunden und neue Dinge auszuprobieren (Petermann, 2015, S. 21–22). Diese motorischen Fähigkeiten sind entscheidend, um die Welt zu erforschen und zu begreifen. Bereits im Kleinkindalter bemühen sich Kinder um die Selbstständigkeit am deutlichsten in körperlichen-motorischen Handlungen. Durch körperliche Aktivitäten erleben Kinder nämlich, dass sie selbst imstande sind, etwas zu leisten und mit ihren Handlungen etwas zu bewirken (Zimmer, 2022, S. 60). Feinmotorische Fähigkeiten verhelfen zu mehr Unabhängigkeit und auch zu mehr Selbstvertrauen. Haerle & Scheuzger-Hofmann (2015) beschreiben: «Wenn ein Kind selber etwas mit seinen Händen schaffen kann, das sozial wahrgenommen und geschätzt wird, trägt dies zur persönlichen Entwicklung bei und stärkt es in seinem Selbstwertgefühl» (S. 8).

Oswald (2020, S. 14–15) beschreibt anschaulich die Vielzahl an Aufgaben, die unsere Hände im Alltag übernehmen. Wir benötigen sie, um uns anzuziehen, die Zahnbürste zu halten, unser Haar zu kämmen oder das Gesicht zu waschen. Ebenso verwenden wir unsere Hände, um mit Besteck zu essen, Obst zu schälen oder verschiedene Werkzeuge wie Scheren, Stifte oder Computermäuse zu bedienen. Diese unterschiedlichen alltäglichen Handlungen erfordern präzise und koordinierte Bewegungen der Hände und Finger. Eine gut entwickelte Feinmotorik ist die Voraussetzung, um all die Handlungen ausführen zu können.

Feinmotorische Fähigkeiten sind jedoch nicht nur für die Alltagsbewältigung relevant, sondern spielen auch im sozialen Kontext eine wichtige Rolle. Vetter et al. (2010, S. 36) betonen, dass motorische Fertigkeiten besonders im Spiel mit anderen Kindern von grosser Bedeutung sind. Sie sind wesentlich für das Sozialverhalten, da das Kind seine Gefühle zunächst über die Motorik ausdrückt. Im Vorschulalter führt der Ausbau dieser motorischen Fähigkeiten zu einer zunehmenden Selbstständigkeit. Dies ermöglicht den Kindern ihre Umwelt aktiver und unabhängiger zu gestalten.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Vermutungen, welche behaupten, dass feinmotorische Fertigkeiten auch die kognitive Entwicklung fördern. Beispielsweise in der Studie von Martzog, Stoeger & Suggate (2019) ergibt sich ein Zusammenhang zwischen den feinmotorischen Fähigkeiten und den allgemeinen kognitiven Fähigkeiten. Rosenkötter (2021, S. 58) liefert eine mögliche Begründung dafür: Kinder mit guten feinmotorischen Fähigkeiten treten besser mit Gegenständen und der Umwelt in Bezug. Sie können die Umwelt besser erforschen und verstehen. Jedoch wird betont, dass die Schulfähigkeit nicht massgeblich von motorischen Fähigkeiten abhängt.

In der Schule zeigt sich die Relevanz feinmotorischer Fertigkeiten dennoch besonders bedeutend. Van Hartingsveldt, De Groot, Aarts & Nijhuis-Van Der Sanden (2011) weisen in ihrer Studie darauf hin, dass Kinder in der Grundschule während 30-60% der Zeit feinmotorischen Tätigkeiten ausführen. Schreiben ist dabei die Hauptaufgabe. Feinmotorik ist somit nicht nur für die Alltagsbewältigung, sondern auch für den schulischen Erfolg von Bedeutung.

2.2 Teilaspekte der Feinmotorik

Die verschiedenen Teilaspekte werden in der Literatur immer in Zusammenhang mit dem Begriff Handgeschicklichkeit beschrieben. Da viele Teilaspekte abgedeckt werden und dabei die Komponenten für die Koordination von feinmotorischen Bewegungen der Hände und Arme gemeint sind, wird sich hier ebenfalls darauf bezogen. Die Handgeschicklichkeit setzt sich aus komplizierten und differenzierten Bewegungsabläufen zusammen. Verschiedene Komponenten sind beispielsweise die Koordinationsfähigkeit, die Geschwindigkeit oder das Feingefühl (Pauli & Kisch, 2019, S. 43). In der Literatur werden je nach Autor*in verschiedene Teilaspekte für die Handgeschicklichkeit genannt. Da sich diese Arbeit auf den Alltag konzentriert, sieht die Autorin die Teilaspekte von Pauli und Kisch (2019) als passend, sie sind umfassend und beziehen viele feinmotorischen Bereiche ein.

Pauli und Kisch (2019, S. 43–55) beschreiben folgende acht Teilaspekte, welche im Zusammenhang mit der Handgeschicklichkeit beobachtet werden können:

- Schulter-/ Ellenbogengelenkbeweglichkeit
- Handgelenkbeweglichkeit
- Fingergelenkbeweglichkeit

- Hand- und Fingerkraft/ Kraftdosierung
- Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
- Zielgenauigkeit
- Hand-Hand-Koordination
- Händigkeit

Der Teilaspekt der Zielgenauigkeit nach Pauli und Kisch (2019) wurde durch die beiden Aspekte Auge-Hand-Koordination und visuomotorische Integration ersetzt. Aufgrund der gemachten Literaturrecherche wird es als wichtig erachtet, diese Aspekte zu ergänzen und getrennt voneinander zu beleuchten. Im Folgenden werden die neun Teilaspekte genauer betrachtet. Die ersten drei Teilaspekte sind zur Vereinfachung zusammengetragen.

2.2.1 Schulter- und Ellenbogengelenkbeweglichkeit/ Handgelenkbeweglichkeit/ Fingergelenkbeweglichkeit

Rolf (2020, S. 50–51) beschreibt, dass das Schultergelenk viele Freiheitsgrade hat und dadurch sehr beweglich ist. Das dynamisch stabilisierte Schulterblatt sorgt für die nötige Stabilität des Arms, welche insbesondere beim Ausführen von feinmotorischen Aktivitäten wichtig ist. Der Ellbogen hingegen ermöglicht Bewegungen zum Körper hin oder vom Körper weg (ebd.). Die Hand ist das Greifwerkzeug des Menschen. Dies zeichnet sich einerseits durch den opponierbaren Daumen und andererseits durch die frei beweglichen Finger aus. Das grosse Bewegungsrepertoire der Hand ist auf die gelenkige Verbindung mit dem Unterarmknochen (Elle und Speiche) und den speziell angeordneten Handwurzelknochen zurückzuführen. Dies ermöglicht auch eine Rotation im Handgelenk (Oswald, 2020, S. 14). «Für feinmotorische Präzisionsaufgaben ist ein bewegliches Handgelenk unerlässlich» (Nacke, 2013, S. 137).

Groschwald et al. (2018, S. 23) zeigen auf, dass der Reifungsprozess von der Körpermitte zur Körperperipherie verläuft. In Bezug zu diesem Kapitel bedeutet das, dass die Differenzierung der Armmotorik von der Schulter, dem Oberarm, dem Unterarm zur Hand vorschreitet. Wenn wir uns nun auf die feinmotorische Tätigkeit Zeichnen fokussieren, dann zeigen die beteiligten Gelenke an, auf welchem Entwicklungsstand sich das Kind befindet. Zu Beginn hält das Kind den Stift mit der ganzen Hand und die Bewegungen kommen aus dem ganzen Arm und der Schulter. Mit der Zeit beginnen die Kinder dann zu Kritzeln und der Bewegungsimpuls kommt mehr aus dem Ellenbogengelenk oder sogar aus dem Handgelenk. Die letzte Entwicklungsstufe ist danach das Zeichnen und später das Schreiben mit Beteiligung von Fingerbewegungen (Groschwald et al., 2018, S. 32–39; Sägesser Wyss et al., 2024, S. 26).

Für feinmotorische Tätigkeiten sind alle beschriebenen Gelenke und deren Beweglichkeit von Bedeutung. Das Schultergelenk nimmt dabei oft eine Stabilisierungsaufgabe ein, dies ist nötig, damit mit dem Arm und der Hand gezielt hantieren werden kann. Das

Ellenbogengelenk ist wichtig für Bewegungen zum Körper hin oder vom Körper weg. Letztendlich sind das Handgelenk und die Fingerbewegungen zentral für das Ergreifen von Gegenständen und das gezielte Hantieren damit.

Wie Pauli und Kisch (2019, S. 46–48) beschreiben, kann vor allem Schläffheit, Steifheit oder Verkrampfung der Gelenke diese Teilbereiche beeinflussen und die Ausführung feinmotorischer Tätigkeiten erschweren.

2.2.2 Hand- und Fingerkraft/ Kraftdosierung

Wie der Name dieses Teilaspektes schon aufzeigt, geht es dabei um die Kraft, welche in der Hand und den Fingern aufgebracht werden kann. Durch das Schliessen der Hand oder der Finger wird Kraft ausgeübt. Dadurch ist es möglich Gegenstände zu halten (Bergenhengouwen & Sauter-Limberger, 2021, S. 8). Bei der Kraftdosierung hingegen geht es darum, diese Kraft der Aufgabe oder dem Material gezielt anzupassen und zu dosieren. Zu Beginn der Greifentwicklung hat ein Kind noch kein genaues Mass für seinen Krafteinsatz. Erst mit zunehmenden Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Gegenständen kann die Hand- und Fingerkraft immer mehr angepasst werden (Passigatti & Guntern, 1997, S. 11). Die Körperwahrnehmung hilft dabei die Kraft adäquat anzupassen. Es braucht ein genaues spüren, wie stark oder schwach gedrückt werden kann und wie viel Kraft nötig ist (Sägesser Wyss et al., 2024, S. 21). Durch eine gezielte Kraftanpassung kann eine Arbeit genau und präzise ausgeführt werden.

Laut Pauli und Kisch (2019, S. 49–50) sind Kinder mit mangelnder Hand- und Fingerkraft meist auch insgesamt hypoton und fallen durch eine ganzkörperliche Schläffheit und Kraftlosigkeit auf. Auch die Handmuskulatur ist nur schwach entwickelt. Diese Kinder nutzen bei feinmotorischen Tätigkeiten oftmals das Handgelenk der auch den ganzen Arm, um kompensatorisch mehr Tonus aufzubauen. Auch ermüden die Hände dieser Kinder schnell. Kinder, welche hingegen einen grossen Kraftimpuls zeigen, sind meistens ganzkörperlich hypertont. Sie zeigen bei fein- oder grafomotorischen Tätigkeiten einen zu grossem Kraftimpuls.

2.2.3 Taktile und kinästhetische Wahrnehmung

Die taktile Wahrnehmung (Berührungssinn) erfolgt über die Haut durch das Tasten und Spüren. Sie beinhaltet zwei Vorgänge: Das «Sich-spüren» in seiner Haut und das Erspüren von Temperatur, Oberflächen, Druck und Schmerz. Für die Entwicklung der Handmotorik sind beide Prozesse wesentlich (Groschwald et al., 2018, S. 12). Die kinästhetische Wahrnehmung (Bewegungssinn) liefert Informationen über die Stellung der Gelenke und der Körperteile zueinander, die Muskelspannung, die Bewegungsrichtung und die Bewegungsgeschwindigkeit. Der kinästhetische Wahrnehmungsprozess erlaubt es uns, abzuschätzen, wie viel Muskelkraft und -spannung für eine Bewegung aufgewendet werden muss (Sägesser Wyss et al., 2024, S. 28). Wahrnehmungsreize von der Haut, den Gelenken und den

Muskeln geben uns wichtige Informationen über das Verhältnis zwischen Körper und Umwelt. Um Gegenstände zu erkunden ist das Zusammenspiel beider Wahrnehmungskanäle notwendig. Wahrnehmung und Motorik sind im ständigen Austausch miteinander und regulieren sich. Über das Tasten und Fühlen der Hand- und Fingerflächen erhält das Gehirn Informationen, welche für die Steuerung der Hand- und Fingerbewegungen notwendig sind (Groschwald et al., 2018, S. 12–13; Sägesser Wyss et al., 2024, S. 28, 33).

In den ersten beiden Lebensjahren ist das taktil-kinästhetische Erkunden von Objekten über die Hände und den Mund bedeutend. Danach müssen die Gegenstände immer weniger mit Händen oder Mund erforscht werden, um sie zu erkennen (Groschwald et al., 2018, S. 13).

Taktil-kinästhetische Auffälligkeiten wirken sich auf die Feinmotorik von Kindern aus. Es fällt diesen Kindern beispielsweise schwer genau zu spüren, wie die Finger zueinanderstehen oder wie sie ihre Kraft dosieren müssen (Pauli & Kisch, 2019, S. 51). Bei Schwierigkeiten in der Feinmotorik und der Kraftdosierung sollte also auch immer an den Einfluss der Wahrnehmungskanäle gedacht werden. Gestreckte Fingergrundgelenke oder unreife Handgriffe wie der Scheren- oder Pinzettengriff, welcher noch im Vorschulalter angewendet wird, können typische Anzeichen für eine nicht abgeschlossene oder ungünstig verlaufende sensorische Entwicklung sein (Groschwald et al., 2018, S. 13).

2.2.4 Auge-Hand-Koordination

Sägesser Wyss et al. (2024) beschreiben den Begriff wie folgt: «Als Auge-Hand-Koordination werden Leistungen bezeichnet, bei denen visuelle Informationen für die Steuerung der Arm-, Hand- und Fingerbewegung dienen» (S. 34). Über die Augen werden visuelle Informationen aufgenommen und benötigt, um mit den Händen und Fingern eine bestimmte Bewegung auszuführen. Die Auge-Hand-Koordination ermöglicht die aktive Auseinandersetzung mit im Raum vorhandenen Materialien (Sägesser Wyss et al., 2024, S. 35–36). Oftmals trifft man auch auf den Begriff Visuomotorik, welcher ebenfalls das Zusammenspiel der visuellen Wahrnehmung und der motorischen Bewegungen beschreibt (Groschwald et al., 2018, S. 28–29).

Mit der Entdeckung des aktiven, bewussten und gezielten Greifens und dem gelingenden Folgen der Hände mit den Augen beginnt die Augen-Hand-Koordination. Mit vier Monaten ist das sichere Ergreifen von Spielzeugen mit visueller Führung möglich (Groschwald et al., 2018, S. 22–23). Die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination wird genauer im Kapitel 2.3.1 erläutert.

Die Visuomotorik und die Auge-Hand-Koordination hängen von vielen Faktoren ab, darunter beispielsweise das Sehvermögen, die visuelle Wahrnehmung, die Blicksteuerung, die taktile Wahrnehmung und die motorische Steuerung (Groschwald et al., 2018, S. 30–31).

2.2.5 Visuomotorische Integration

Neben dem Zusammenspiel von Auge und Hand beinhaltet die visuomotorische Integration auch die innere Repräsentation der zu zeichnenden Formen. Das Zusammenspiel der visuellen Wahrnehmung und der Motorik des Arms, führt dabei zur Wiedergabe von Formen (Symbole, Buchstaben, Zahlen). Die visuomotorische Integration ist besonders beim Erlernen der Schrift zentral. Dabei muss das Kind unter visueller Kontrolle eine gesehene Form durch einen angepassten Bewegungsablauf reproduzieren. Die Bewegung der Hand wird zu Beginn durch visuelle Rückmeldung ständig überprüft und angepasst. Später ist das Schreiben ein automatisierter Prozess und das Auge muss den Schreibbewegungen nicht mehr folgen (Sägesser Wyss et al., 2024, S. 35–36).

2.2.6 Hand-Hand-Koordination

Für eine gute Handgeschicklichkeit im Alltag benötigen wir beide Hände, dessen Zusammenarbeit gut funktionieren. Die Hand-Hand-Koordination beschreibt die Fähigkeit, bei beidhändigen Tätigkeiten, mit jeder Hand etwas anderes zu tun (Bergenhengouwen & Sauter-Limberger, 2021, S. 9). Dabei übernimmt die eine Hand eine Haltefunktion und die andere ist die Arbeits- oder Aktionshand. Jede Hand leistet ihren Beitrag zur Tätigkeit (Schönthaler, 2020, S. 166–167). Unter der Haltehand versteht man die weniger geschickte Hand, die bei beidhändigen Verrichtungen die Haltefunktion übernimmt. Die Arbeitshand hingegen ist die geschicktere und bevorzugtere Hand. Bei beidhändigen Verrichtungen übernimmt sie den feinmotorisch anspruchsvolleren Teil der Tätigkeit. Manchmal wird sie auch Führungshand genannt (Kisch & Pauli, 2013, S. 139–140).

Ab dem dritten Monat beginnt ein Baby die Hände zusammenzuführen, wodurch die Hand-Hand-Koordination beginnt. Die zunehmend sicherer werdende Hand-Hand-Koordination ist eine Voraussetzung zur Entwicklung der Arbeits- und Haltehand und somit ein wichtiger Aspekt bei der Händigkeitentwicklung (Jenni, 2021, S. 188; Pauli & Kisch, 2019, S. 53–55). Die Entwicklung der Hand-Hand-Koordination wird genauer im Kapitel 2.3.1 erläutert.

2.2.7 Händigkeit

Unser Gehirn besteht aus zwei Hirnhälften (Hirnhemisphären), welche durch eine Brücke (Balken) verbunden sind. Beide Hirnhälften haben unterschiedliche Funktionsschwerpunkte, arbeiten jedoch eng zusammen. Die rechte Hirnhemisphäre ist überwiegend für die motorischen und sensorischen Aktivitäten der linken Körperseite, also auch für die der linken Hand zuständig. Zudem werden in dieser Hirnhälfte die emotionalen Empfindungen und eher ganzheitliche Wahrnehmung verarbeitet. Die linke Hirnhemisphäre hingegen ist für die motorischen und sensorischen Aktivitäten der rechten Körperseite zuständig. Weiter werden in ihr das analytische und linear-serielle Denken verarbeitet (Kisch & Pauli, 2013, S. 17).

Kisch & Pauli (2013, S. 18) schreiben, dass die Händigkeit eines Kindes angeboren ist und nicht verändert werden darf. Die Händigkeit ist durch die motorische Dominanz einer der beiden Hirnhemisphären festgelegt. Eine Hirnhemisphäre ist also in Bezug auf bestimmte Funktionen überlegen. Bei der Händigkeit bedeutet dies, dass die dominante Hand beim Kind geschickter ist. Diese Geschicklichkeit zeigt sich in verschiedenen Komponenten, wie beispielsweise einer besseren Koordinationsfähigkeit, einer exakteren Feindosierung oder einer höheren Genauigkeit.

Es gibt also keine «Beidhändigkeit». Bei Kindern, welche wechselnden Handgebrauch zeigen ist deren Händigkeitsausprägung noch nicht abgeschlossen oder gestört. Kisch & Pauli (2013) betonen: «Zwischen dem 10. und 20. Lebensmonat zeigt sich bei einigen Kindern bereits eine eindeutige Bevorzugung der linken oder rechten Hand. Bis zum 24. Monat stabilisiert sich die Händigkeit zunehmend. Im Alterszeitraum zwischen 4 und 5 Jahren sollte sie festgelegt sein» (S. 18).

2.3 Entwicklung der Feinmotorik

Im Folgenden wird zuerst die allgemeine Entwicklung der Feinmotorik aufgezeigt. Danach wird spezifisch auf die Greifentwicklung und In-Hand-Manipulation eingegangen. Zuletzt wird die Variabilität in der Entwicklung und Entwicklungsverzögerungen thematisiert.

2.3.1 Allgemeine Entwicklung der Feinmotorik

Sägesser Wyss et al. (2024, S. 26) zeigen auf, dass die motorische und wahrnehmungsbezogene Entwicklung grundsätzlich vom Kopf zu den Füßen und von der Körpermitte nach aussen zu den Extremitäten verläuft. Rumpfnähe Bewegungen können also früher kontrolliert werden als feinmotorische Bewegungen wie beispielsweise die der Fingerspitzen. Auch Meinel und Schnabel (2015, S. 253) stellen fest, dass die motorische Entwicklung von den grossen Muskelgruppen zu den kleinen verläuft. Die zentralen (körpernahen) Bewegungen entwickeln sich somit vor den peripheren (körperfernen) Bewegungen. Dies zeigt klar auf, dass die Koordination der Feinmotorik eine hohe Anforderung darstellt und die feinmotorischen Bewegungen erst gegen Ende der Bewegungsentwicklung ausdifferenziert werden.

Groschwald et al. (2018, S. 23) zeigen die zwei miteinander verbunden Reifungsprozesse der Handmotorik auf. Diese sind ähnlich wie oben beschrieben, nun aber spezifisch auf die Hände angepasst. Einerseits gibt es den Reifungsprozess von der Körpermitte zur Körperperipherie, was bedeutet, dass die Differenzierung der Armmotorik von der Schulter, dem Oberarm, dem Unterarm zur Hand vorschreitet. Der zweite Reifungsprozess entwickelt sich von der Handfläche zu den Fingerspitzen. Die Handmotorik entwickelt sich fortschreitend vom Handgelenk über die Handfläche bis hin zu den Fingerspitzen. Dies ist auch gut erkennbar in der Greifentwicklung, welche später noch erläutert wird.

Aufgeführt in der Tabelle 1 ist die Entwicklung der Feinmotorik von der Geburt bis zum achten Lebensjahr. Die Tabelle ist eine eigene Zusammenstellung und stützt sich auf die Beschreibungen von Groschwald et al. (2018, S. 22–27), Oswald (2020, S. 16–19) und Sägeser Wyss et al. (2024, S. 32–33). Das Wissen über den Normalverlauf der feinmotorischen Entwicklung der Hände in den ersten acht Lebensjahren ist zentral für diese Arbeit. Da die Entwicklung im ersten Lebensjahr schnell verläuft, wird diese in der nachfolgenden Tabelle zu Beginn in kürzeren Zeitabständen aufgeführt.

Tabelle 1: Chronologische Entwicklung der Feinmotorik (eigene Darstellung)

Altersspanne	Grenzsteine der Feinmotorik
Vor der Geburt bis zum dritten Lebensmonat	<p>Etwa nach der achten Schwangerschaftswoche sind bei einer Ultraschalluntersuchung bereits erste unwillkürliche Handbewegungen nachweisbar.</p> <p>Ein neugeborener Säugling liegt in Rücken- oder Bauchlage, wobei die Hände meist gefaustet sind. Das Öffnen der Hände ist noch unkoordiniert, es sind jedoch spontane Fingerbewegungen vorhanden. Der Säugling nuckelt häufig an seinen Händen und Fingern, wodurch er diese erkundet. Zudem haben Neugeborene einen bestehenden Handgreifreflex - wenn man auf ihre Handfläche drückt, klammert sich die Hand fest an den angebotenen Finger oder Greifring. Mit drei Monaten fixieren Säuglinge Gegenstände für kurze Zeit und verfolgen sie mit dem Auge. Dies ist der Beginn der Auge-Hand-Koordination. Mit Ende des dritten Lebensmonats entsteht das Bewusstsein der Steuerungsfähigkeit der eigenen Hand und die Fähigkeit ihre Bewegungen mit dem Auge zu kontrollieren.</p>
Vierter bis sechster Lebensmonat	<p>Der Säugling stützt sich zunehmend auf seinen Unterarmen ab, wodurch die Hand immer mehr als Stütze genutzt wird.</p> <p>Mit vier Monaten tritt das aktive, bewusste und gezielte Greifen hervor. Ein Kind in diesem Alter kann seine Hände gezielt nach einem Gegenstand ausstrecken, diesen ergreifen und zum Mund führen. Beim Greifen liegt der Daumen neben den Fingern und wird noch nicht isoliert bewegt. Palmares Greifen (mit der ganzen Handfläche und gestrecktem Daumen) mit beiden Händen ist möglich. Der Mund wird zum Erkunden der Gegenstände intensiv eingesetzt.</p> <p>Ungefähr ab dem sechsten Lebensmonat kann das Kind einen Gegenstand über die Körpermittellinie von einer Hand in die andere geben. Dadurch entsteht ein Zusammenspiel beider Hände (Hand-Hand-Koordination). Zudem beginnt das Kind, die Hand- und Armbewegungen der Bezugspersonen nachzuahmen.</p>
Siebter bis neunter Lebensmonat	<p>In dieser Phase beginnt sich das Kind selbständig fortzubewegen. Das Kind dreht sich, robt und krabbelt. Im Alter von etwa acht Monaten kann das Kind frei sitzen.</p> <p>Kleine Gegenstände werden mit gestreckten Fingern und dem Daumen ergriffen werden. Das palmare Greifen wird ab diesem</p>

	<p>Zeitpunkt durch den Scherengriff erweitert. Das Kind kann etwa ab dem siebten oder achten Monat mit jeder Hand gleichzeitig einen Gegenstand festhalten. Meistens schlägt es die verschiedenen Gegenstände gegeneinander. Das Kind nimmt Gegenstände weiter in den Mund, um sie oral zu erkunden. Immer mehr verbindet das Kind visuelle, taktile, propriozeptive und gustatorische Sinnesreize. Bewusstes öffnen der Hand gelingt einem Kind ab dem neunten Lebensmonat. Es kann also Gegenstände bewusst fallen lassen.</p>
Zehnter bis zwölfter Lebensmonat	<p>Mit etwa zehn Monaten kann das Kind Gegenstände mit dem Pinzettengriff ergreifen. Dies kann man beobachten, wenn die Kinder den Gegenstand zwischen dem Zeigefinger und dem Daumen greifen. Zu Beginn ist noch der Mittelfinger beteiligt, bis diese Hilfestellung nicht mehr gebraucht wird. Mit der Zeit gelingt es den Kindern immer besser die Finger zu beugen und nur mit den Fingerspitzen zu greifen. Sie werden immer geschickter und öffnen die Finger nur so weit, dass der entsprechende Gegenstand dazwischen Platz hat.</p>
Zweites Lebensjahr	<p>Die Mehrzahl der Kinder kann nun frei gehen. Aufgrund der neu gewonnenen Bewegungsfreiheit kommt das Kind mit vielen Gegenständen in Kontakt und kann diese erforschen. Die Materialerfahrung wird erweitert und differenziert.</p> <p>Mit 13-15 Lebensmonaten beginnen Kinder Werkzeuge zu gebrauchen. Sie verwenden einen Löffel, einen Kamm, verschiedene Haushaltsgeräte und vieles mehr.</p> <p>Beidhändige Funktionen gelingen immer besser. Zahlreiche Aktivitäten erfordern die Auge-Hand-Koordination, welche nun zunehmend auch im Spielverhalten sichtbar wird. Das Kind greift gezielt nach Gegenständen, lässt diese wieder los, legt Bausteine in Kästchen oder setzt eine Puppe auf einen Stuhl. Das funktionelle Spiel beginnt. Becher werden gefüllt und entleert, Bilderbücher werden durchgeblättert und betrachtet. Das Kind handelt mit klaren Absichten und seine Handlungen haben einen Zweck.</p> <p>Das Kind ahmt Alltagshandlungen und Haushaltsaktivitäten nach. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres trinkt das Kind beidhändig aus einem Glas und isst mit Löffel und Gabel.</p> <p>Bereits am Schluss des zweiten Lebensjahres zeigt das Kind eine beginnende Handpräferenz und verwendet die verschiedenen Griffe gezielt an. Die In-Hand-Manipulation beginnt sich zu entwickeln.</p>

Drittes Lebensjahr	<p>Im dritten Lebensjahr wird die Handpräferenz deutlich, dadurch bilden sich beim Spielen sowie bei anderen Tätigkeiten eine führende und eine haltende Hand heraus. Das Kind kann zwei bis drei kleine Gegenstände greifen und in die Handfläche transportieren. Auch einfache Drehbewegungen, wie das Öffnen und Schliessen eines Drehverschlusses, gelingen bereits. Gegenstände werden gestapelt, hineingelegt, herausgenommen und unterschiedliche Materialien werden in Gefässe gefüllt. Das Kind erfährt viel über Menge, Grösse und Gewicht. Der Umgang mit der Schere wird langsam gelernt. Das Schneiden selbst ist jedoch noch anspruchsvoll und gezielte Schnitte können noch nicht ausgeführt werden. Die Schere wird zudem meistens mit beiden Händen festgehalten. Das Kind beginnt einzelne Kleidungsstücke selbständig auszuziehen, manchmal gelingt bereits das selbständige Anziehen.</p> <p>Mit drei Jahren hat ein Kind alle wesentlichen Muster der Handmotorik gelernt.</p>
Viertes bis sechstes Lebensjahr	<p>In dieser Altersspanne werden bereits erlernte Fähigkeiten in der Koordination und im Kräfteinsatz weiter verfeinert und in der Händigkeit abgestimmt. Bewegungen finden immer kontrollierter statt. Dies kann man bei Tätigkeiten beobachten, wo die eine Hand einen Gegenstand hält und die andere ihn bearbeitet (z.B. beim Schneiden einer Gurke, beim Formen von Ton usw.). In diesem Alter ist es besonders wichtig, dass Kinder Spielumgebungen erhalten, die ihr haptisches, visuelles und motorisches Neugierverhalten weckt. Dies kann durch Spiele, Bastel- und Werkkünste, aber auch durch Alltagshandlungen ermöglicht werden.</p>
Siebtes bis achtes Lebensjahr	<p>Die Handgeschicklichkeit ist so weit fortgeschritten, dass das Kind in der Lage ist, selbständig zu basteln und zu werken. Manchmal sind die Kinder jedoch noch auf Anregung und Unterstützung des Umfeldes angewiesen.</p> <p>Durch die Fähigkeit Finger einzeln und koordiniert zu bewegen, können Kinder im Alter von acht Jahren komplexe und schnelle Fingerspiele durchführen. Die Fingerbewegungen sind automatisiert und können flexibel variiert werden. Zudem kann die Feindosierung der Bewegung der jeweiligen Aufgabe in vielfältiger Weise angepasst werden (Pauli & Kisch, 2019, S. 39–40).</p>

2.3.2 Entwicklung des Greifens und In-Hand-Manipulation

Die Greifentwicklung ist von hoher Bedeutung, insbesondere für die Aufrichtung und Fortbewegung, aber auch für die Ausführung zunehmender Alltagstätigkeiten (Meinel & Schnabel, 2015, S. 254–255). Das Greifen ist laut Jenni (2021, S. 189) wohl der wichtigste Meilenstein der Feinmotorik im ersten Lebensjahr. Meinel und Schnabel (2015, S. 254–255) betonen, dass die Entwicklung des gezielten Greifens in engem Zusammenhang mit dem Aufbau der Koordinationsfähigkeit von Auge und Hand steht.

Kinder im Alter von vier Monaten zeigen erste Greifversuche (Groschwald et al., 2018). Ab diesem Zeitpunkt des gezielten Greifens gibt es eine bestimmte Aufeinanderfolge von Greifformen. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle 2 genauer erläutert und mit Bildern verdeutlicht. Es ist eine eigene Darstellung in Anlehnung an Oswald (2020, S. 19–21), Sägeser Wyss et al. (2024, S. 28) und (Rosenkötter, 2021, S. 59).

Tabelle 2: Meilensteine der Greifentwicklung (eigene Darstellung)

Bezeichnung	Beschreibung der Entwicklung des Greifens	Abbildungen (aus Oswald, 2020, S. 19–21)	Ungefähres Alter in Monaten
Erstes aktives Greifen			3-4
Palmares Greifen	Objekte werden vorwiegend mit den Fingern und ohne Beteiligung des Daumens ergriffen/ Ganze Handfläche ist am Greifen beteiligt/ gestreckter Daumen		6
Scherengriff oder Schlüsselgriff	Ein Gegenstand wird zwischen Daumen und Zeigefinger eingeklemmt wie mit einer Schere/ Der Daumen fixiert den Gegenstand mehr an der Aussenkante des Zeigefingers		8-10
Indexfinger	Das Kind bohrt mit dem Zeigefinger in kleine Löcher oder befühlt Unebenheiten		10
Pinzettengriff	Greifen mit gestrecktem Zeigefinger und opponiertem Daumen		11
Gezieltes Loslassen			11-15
Zangengriff	Greifen mit gebeugtem Zeigefinger und opponiertem Daumen		12
Pressgriff	Der Daumen, Zeigefinger, Mittel-, Ring- und Kleinfinger drückenden Gegenstand gegen die Handfläche (Halten von Messer, Zahnbürste, Hammer oder Pfannengriff)		Ab 12

Unter In-Hand-Manipulation versteht man das Manipulieren von kleinen Objekten in der Hand. Im Alltag gibt es unterschiedliche Formen, welche wir anwenden. Oswald (2020, S. 21–23) veranschaulicht die In-Hand-Manipulation mit einer Alltagssituation. Wenn wir eine Münze aus dem Portemonnaie nehmen, ergreifen wir das Geldstück mit dem Zeigefinger und dem Daumen, transportieren diese zur Handfläche, fixieren es mit dem Mittel-, Ring- und Kleinfinger bis wir die Münzen an eine andere Person weitergeben. Exner (1992 zitiert nach Oswald, 2020, S. 21) unterscheidet drei Formen der In-Hand-Manipulation. Oswald (2020, S. 21–23) beschreibt diese wie folgt:

Translation: dazu gehören lineare Bewegungen

- lineare Bewegungen von der Handfläche zu den Fingerspitzen (ab ca. 15 Monaten)
- lineare Bewegungen von der Handfläche zu den Fingerspitzen, mit Stabilisation, mit mehreren Objekten (ab ca. 24-30 Monaten)
- lineare Bewegungen von den Fingerspitzen zur Handfläche, mit und ohne Stabilisation (ab ca. 24-30 Monaten)

Abbildung 3: Alltagsbeispiel mit Geldmünzen - Translation (eigene Aufnahme in Anlehnung an Oswald (2020, S. 22))

Shift: bezeichnet das Verschieben von Objekten in der Hand

- verschieben eines Objektes zwischen den Fingern, längs der Fingerspitzen oder quer der Fingerspitzen (ab ca. 36 Monaten) – z.B. Prüfen der Stoffqualität, Nachgreifen am Stift
- Verschieben mit Stabilisation (ab ca. 4-5 Jahren) – z.B. Schnappverschluss öffnen

Abbildung 4: Alltagsbeispiel Stoffqualität prüfen - Shift (eigene Aufnahme in Anlehnung an Oswald (2020, S. 22))

Rotation: dabei wird ein Objekt mit isolierten, unabhängigen Fingerbewegungen um 180° oder 360° in einer Hand gedreht.

- Einfache Rotation (ab ca. 24 Monaten) – z.B. Schraubverschluss auf- und zudrehen
- Einfache Rotation mit Stabilisation – z.B. ein Puzzleteil mit dem 3.,4.,5. Finger in der Handfläche fixieren und gleichzeitig ein 2. Teil mittels Zangengriffs hin und her drehen
- Komplexe Rotation: ein Objekt (Stift, Bausteine) in der Hand drehen (ab ca. 36-48 Monaten) – z.B. den Bleistift um 180° rotieren, um mit dem Radiergummiende zu radieren

Abbildung 5: Alltagsbeispiel Schraubverschluss öffnen - Rotation (eigene Aufnahme in Anlehnung an Oswald (2020, S. 23))

2.3.3 Variabilität und Entwicklungsverzögerung

Die Entwicklung der Handmotorik und -geschicklichkeit kann individuell variieren und ist abhängig vom Umfeld und von der Förderung. Im ersten Lebensjahr kann es zu Abweichungen von 1-2 Monaten kommen (Pauli & Kisch, 2019, S. 21). Auch Vetter et al. (2010, S. 34–35) weisen darauf hin, dass die kindliche Entwicklung sehr individuell in einer grossen Vielfalt verläuft und es für alle Entwicklungsschritte grosse Spannbreiten gibt.

In der motorischen Entwicklung gibt es eine grosse Variabilität. Einerseits gibt es individuelle Unterschiede, welche dazu führen können, dass einige Kinder Vorstufen einer zu erwerbenden Bewegungsform ganz auslassen. Besonders sind aber auch generelle Unterschiede im Zeitverlauf der Aneignung von verschiedenen Bewegungsformen festzustellen. Die Gründe dieser motorischen Variabilitäten kann man nicht konkret belegen. Man erklärt sie sich aber vor allem durch den unterschiedlichen Reifungsprozess des Nervensystems, durch die verschiedenen Umweltbedingungen, aber auch durch den Einfluss der sozialen Umwelt (Meinel & Schnabel, 2015, S. 258).

Der Autorin ist es wichtig zu betonen, dass in allen Entwicklungsbereichen Variabilität vorhanden ist. Grenzsteine können einen hilfreichen Anhaltspunkt geben, wo das Kind in der Entwicklung stehen könnte. Jedoch sollte allen bewusst sein, dass die Entwicklungsschritte einem längeren Zeitraum entsprechen und auch noch später aufgeholt werden können. Sobald man jedoch das Gefühl hat, dass die Entwicklung der Feinmotorik des Kindes stark verzögert ist und viele Grenzsteine noch nicht erreicht sind, macht es Sinn eine Fachperson einzubeziehen. Bei einer motorischen Diagnostik wird dann geschaut, welche Gründe dahinter liegen können und in welchem Bereich genau das Kind gefördert werden kann. Da die Feinmotorik von vielen Aspekte beeinflusst wird, können Schwierigkeiten ihren Ursprung sowohl

in der Motorik, der Lateralität (unklare Händigkeit) oder auch in unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen haben (Klöck & Schorer, 2020, S. 103).

Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen (UEMF)

Probleme in der Feinmotorik und der Handgeschicklichkeit werden in der ICD-10 als «umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen» (UEMF) klassifiziert. Als Hauptmerkmale der UEMF wird eine schwerwiegende Entwicklungsbeeinträchtigung der motorischen Koordination gesehen (Oswald, 2020, S. 24). Eine umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen zeigt sich im Laufe des Kleinkindalters (Groschwald et al., 2018, S. 65–66). Typischerweise soll die Diagnose jedoch nicht vor dem fünften Lebensjahr gestellt werden. Bei einer UEMF ist nur der Entwicklungsbereich der Motorik betroffen, die sonstige Entwicklung des Kindes verläuft altersgerecht (Oswald, 2020, S. 24). Folgende drei Merkmale gehören nach Jenni (2024, S. 154–155) zu einer umschriebenen Entwicklungsstörung motorischer Funktionen (UEMF):

- Auffällige Einschränkungen der motorischen Fähigkeiten im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern, unter Berücksichtigung des kognitiven Entwicklungsstandes und der individuellen Lernvoraussetzungen.
- Die motorischen Schwierigkeiten bestehen über einen längeren Zeitraum und beeinträchtigen den Alltag des Kindes deutlich – insbesondere in schulischen Anforderungen, beim Spielen und in der Freizeit.
- Die motorischen Defizite lassen sich nicht durch neurologische oder psychische Erkrankungen oder durch soziale bzw. kulturelle Einflüsse erklären und treten bereits im frühen Kindesalter auf.

Die Ursachen einer UEMF liegen oft in einer familiären Veranlagung. Eher selten anzutreffen aber auch möglich ist, dass sie die Folge einer schwierigen Schwangerschaft, von Problemen bei der Geburt oder sozialen Voraussetzungen ist (Groschwald et al., 2018, S. 66).

Weitere Störungen der Handmotorik

Schwierigkeiten in der Handmotorik können auch Teil einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung sein. Somit weist das Kind nicht nur im motorischen Bereich eine Verzögerung auf, sondern auch in andern, wie beispielsweise der Sprache oder der Kognition. Regelmässige qualifizierte Beobachtungen aller Entwicklungsbereiche sind bei jedem Kind wichtig. Eine isolierte Beeinträchtigung der Handmotorik kann zudem auch durch organische Krankheiten verursacht sein. Häufig ist sie Folge einer neurologischen oder genetischen Störung, wie beispielsweise spastische Zerebralparese, Gehirnerkrankungen, Muskelerkrankungen oder angeborene Fehlbildungen (Groschwald et al., 2018, S. 67–68).

2.4 Feinmotorik und Lernen

Für kleine Kinder sind zunächst das Nachahmen (Lernen am Modell) und das Sich-an-etwas-gewöhnen besonders wichtige Lernmethoden. Die Lernmotivation verschiebt sich in der

kindlichen Entwicklung von aussen gesteuert (extrinsische Motivation – Zusprache, Lob und Vorbild anderer Menschen) zunehmend zur Motivation durch den eigenen Antrieb (intrinsische Motivation) (Groschwald et al., 2018, S. 11). Diese Lernprinzipien lassen sich ebenfalls auf die Feinmotorik beziehen.

Groschwald et al. (2018, S. 72–74) beschreiben drei verschiedene sehr relevante Grundsätze, welche bei der Förderung und beim Lernen feinmotorischer Fertigkeiten beachtet werden sollen:

Unter- und Überforderung vermeiden: Wenn ein Kind oder eine erwachsene Person unter- oder überfordert ist, dann bricht es das Spiel oder die Aufgabe meistens ab oder findet eine Möglichkeit die Situation zu vermeiden. Über- und Unterforderung führen zu Stress. Fachkräfte oder auch Eltern sollten die Stärken und Ressourcen, wie auch mögliche Barrieren einschätzen können. Die Förderung kann somit auf den Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden.

Konsistentes Lernen: Zu konsistentem Lernen gehören Wiederholungen und Variationen. Genau bedeutet es dauerhaft und unverändert zu lernen. Damit ein Kind Abläufe oder Wissen automatisieren kann, sollten Spiel- oder Lernsituationen zunächst möglichst gleichbleibend gestaltet werden. Erst dann ist das Wissen gefestigt, kann ohne bewusstes Nachdenken abgerufen und möglicherweise auf neue Situationen übertragen werden. Man kann darauf vertrauen, dass Kinder eine Aufgabe oder ein Spiel selbst ändern, wenn dies für sie keine Schwierigkeit mehr darstellt. Bei Kindern, welche Schwierigkeiten mit der Bewältigung haben, ist es besonders wichtig die Bedingungen unverändert zu lassen. Durch die Wiederholungen kann gelernt und das Wissen gefestigt werden.

Motivation, Aktivierung und Fokussierung: Die Lernmotivation ist eine Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. Sie ist abhängig von der individuellen Erwartung auf Erfolg oder Misserfolg und dem Selbstwertgefühl. Die Motivation zum Lernen und Üben hängt zudem davon ab, ob das Lernen aus eigenem Antrieb oder aus äusserem Antrieb erfolgt. Kinder mit einem hohen Selbstwertgefühl werden durch interessante Gegenstände oder erfolgreiche Tätigkeiten intrinsisch motiviert. Manchmal ist jedoch auch eine zusätzliche Motivation, eine Hilfestellung oder ein besonderes Lob nötig, um ein Kind zum Lernen und Handeln zu motivieren. Aktivierung und Fokussierung stehen ebenfalls in Zusammenhang mit der Motivation und dem Selbstwertgefühl. Kinder mit einer Erfolgserwartung stellen sich höhere Ansprüche und verfolgen diese mit hoher Aufmerksamkeit.

Ergänzend erwähnen Vetter et al. (2010, S. 38–39) das Spiel als einen wichtigen Faktor für das Lernen. Spiel ist die Haupttätigkeit von Kindern. Lernen im Spiel ist wirkungsvoll, da es aus innerem Antrieb geschieht. Im Spiel machen Kinder die unterschiedlichsten Erfahrungen, können Neues ausprobieren, ihre Gefühle ausdrücken und soziale Kontakte schliessen.

Durch Eigeninitiative können Kinder im Spiel Selbstwirksamkeit erfahren. Im Erlernen von feinmotorischen Fähigkeiten sind zudem das sensomotorische Spiel und das Konstruktionspiel zentral. Im sensomotorischen Spiel geht es um die Exploration eines Gegenstandes. Beim Konstruktionspiel beginnt das Kind zu bauen, zu formen und sich mit Gegenständen auseinanderzusetzen. Über Malen, Bauen, Kneten usw. wird das Konstruktionspiel entwickelt, welches durch Anregung und Angebote aus der Umwelt zunehmend unterstützt werden kann (ebd.).

Kinder im Vorschulalter hören gerne Geschichten aus Bilderbüchern oder erfinden diese selbst. Die Geschichten beschreiben beispielsweise Situationen, mit denen sich Kinder auseinandersetzen müssen und zeigen am Modell Lösungsmöglichkeiten (Vetter et al., 2010, S. 42).

Motivation und Freude sind die Voraussetzung für jegliches motorisches Lernen. Dies gilt sowohl für das Spiel wie auch für sportliche Betätigungen. Bewegungen sollten oft und in verschiedenen Formen geübt werden, damit sie im Gehirn gespeichert und schliesslich automatisiert werden können (Gartmann & Jungmann, 2021, S. 17). Die folgende Grafik (Abbildung 6) zeigt das motorische Lernen auf:

Abbildung 6: Ablauf motorisches Lernen (eigene Darstellung in Anlehnung an Gartmann & Jungmann (2021, S. 18))

2.5 Alltagsintegrierte Förderung der Feinmotorik

Gartmann & Jungmann (2021) thematisieren in ihrem Buch «Überall steckt Bewegung drin: Alltagsintegrierte Förderung motorischer Kompetenzen für 3-bis 6-jährige Kinder» die alltagsintegrierte Förderung. Obwohl sie den Fokus auf Alltagshandlungen in Kindertageseinrichtungen setzten und die Rolle der pädagogischen Fachkraft beschreiben, können Punkte daraus für diese Arbeit adaptieren werden. Diese Arbeit bezieht sich auf den Alltag im familiären Umfeld der Kinder und in Begleitung ihrer Bezugspersonen, welche keine Fachpersonen sind.

Eine alltagsintegrierte Förderung ist in den Tagesablauf der Kinder eingebettet. Sie ist von herkömmlichen Förderprogrammen, welche im therapeutischen oder pädagogischen Setting eingesetzt werden, klar abzugrenzen. Es werden bei der alltagsintegrierten Förderung weder bestimmte Materialien oder Programmbausteine genutzt, noch geht es um eine strukturierte, standardisierte Abfolge von Fördermassnahmen. Es wird davon ausgegangen, dass bereits alltägliche Situationen zahlreiche Möglichkeiten zur Förderung der motorischen Kompetenzen bieten (Gartmann & Jungmann, 2021, S. 29–30). Diese Annahme basiert auf der sozialkonstruktivistischen Lerntheorie, die davon ausgeht, dass Kompetenzen im Rahmen bedeutungsvoller Aktivitäten in alltäglichen Interaktions- und Spielsituationen erworben werden. Diese Förderung hat vor allem eine entwicklungsunterstützende oder eine präventive Funktion (Gartmann & Jungmann, 2021, S. 31).

Gartmann & Jungmann (2021, S. 32–36) beschreiben die Voraussetzungen, welche eine pädagogische Fachkraft mitbringen muss, um gezielte alltagsintegrierte Förderung durchführen zu können. Laut Gartmann & Jungmann (2021, S. 33) ist für eine entwicklungsadäquate Förderung das Wissen über die motorischen Entwicklungsschritte von Kindern entscheidend. Das Wissen, welche Phasen in welcher Reihenfolge durchlaufen werden, welche Meilensteine erreicht werden sollen oder welcher individuellen Unterschiede auftreten können, muss vorhanden sein. Dies ermöglicht es einer pädagogischen Fachkraft gezielte Beobachtungen des Entwicklungsstandes zu machen und dem Kind bewusste Anregungen zu bieten. Begleitpersonen übernehmen zudem eine bedeutende Vorbildfunktion. Zwei von Gartmann & Jungmann (2021, S. 34) zitierten Studien von Fossdal, Kippe, Handegård & Lagestad (2018) und Bower et al. (2008) belegen, dass das Verhalten pädagogischer Fachkräfte einen messbaren Einfluss auf das Bewegungsverhalten von Kindern hat. Dieses Prinzip der Vorbildrolle lässt sich auch auf feinmotorische Aktivitäten übertragen. Durch aktive Beteiligung und eine motivierende Begleitung können Bezugspersonen Kinder auch im feinmotorischen Bereich zum Mitmachen anregen. Die Kinder müssen zudem spüren, dass die pädagogische Fachkraft Vertrauen in ihre Fertigkeiten hat, Kritik und soziale Vergleiche sollen vermieden werden. Immer wieder soll überprüft werden, ob die Aktivitäten schon oder noch dem

Entwicklungsstand eines Kindes entsprechen. Viele Spiele lassen sich erschweren oder vereinfachen (Gartmann & Jungmann, 2021, S. 35).

Setzt man diese Anforderungen voraus, welche auf den Bezugspersonen lasten würden, wirkt das ganz schön überfordernd. Die Autorin sieht es in ihrer Verantwortung durch die Aufbereitung des Ideenkataloges als Fachperson, den Bezugspersonen möglichst viele Punkte abzunehmen. Wie dies genau umgesetzt wird ist im Kapitel 4.2.1 beschrieben.

2.6 Fazit für die Weiterarbeit

Hände spielen eine zentrale Rolle in der psychomotorischen Arbeit und im Alltag, insbesondere für die Selbstständigkeit, das eigenständige Erforschen, das Selbstbewusstsein und den schulischen Erfolg (Haerle & Scheuzger-Hofmann, 2015, S. 7–8; Petermann, 2015, S. 21–22). In dieser Bachelorarbeit wird die Feinmotorik klar von der Grafomotorik abgegrenzt. Die grafomotorischen Fertigkeiten sind eher im akademischen und schulischen Bereich anzutreffen. Da diese Arbeit den Alltag in den Fokus nimmt, wird nur die Entwicklung der Feinmotorik beleuchtet.

Feinmotorik sollte stets ganzheitlich betrachtet werden, da sie in engem Zusammenhang mit weiteren Entwicklungsbereichen wie Grobmotorik, Wahrnehmung, Kognition und Emotionen steht (Haerle & Scheuzger-Hofmann, 2015, S. 7–8). Sägesser Wyss et al. (2018) betonen in ihrem Beitrag in der Fachzeitschrift «motorik» die Wichtigkeit einer multifaktorielle Förderung. Aus fachlicher Sicht sind die Teilaspekte Händigkeit, taktil-kinästhetische Wahrnehmung und die Visuomotorik (Auge-Hand-Koordination/ visuomotorische Integration) besonders hervorzuheben. Sie haben einen grossen Einfluss auf die feinmotorischen Fähigkeiten, obwohl der Zusammenhang manchmal nicht direkt ersichtlich ist. Ein Verständnis dieser Teilaspekte bildet eine wichtige Grundlage für die Förderung.

Die allgemeine Entwicklung der Feinmotorik, sowie die Greifentwicklung von Geburt bis zum achten Lebensjahr sind für diese Arbeit sehr zentral. Dieses Wissen ermöglicht eine gezielte Förderung auf dem feinmotorischen Entwicklungsstand. Im Alter zwischen dem vierten und achten Lebensjahr werden die erlernten Fähigkeiten in der Koordination und im Krafteinsatz weiter verfeinert und in der Händigkeit abgestimmt. In diesem Alter ist es besonders wichtig, dass Kinder Spielumgebungen erhalten, die ihr haptisches, visuelles und motorisches Neugierverhalten wecken (Groschwald et al., 2018, S. 27).

Für das motorische Lernen im Vorschulalter sind Nachahmung, Wiederholung und Motivation aus eigenem Antrieb zentrale Prinzipien. Wichtig ist dabei eine individuell angepasste Förderung, um Über- oder Unterforderung zu vermeiden. Motivation und Freude bilden die Grundlage für nachhaltiges Lernen und die Entwicklung feinmotorischer Fähigkeiten (Gartmann & Jungmann, 2021, S. 17).

Bei der alltagsintegrierten Förderung wird auf standardisierte Programme oder bestimmtes Material verzichtet. Es wird davon ausgegangen, dass bereits alltägliche Situationen zahlreiche Möglichkeiten zur Förderung der motorischen Kompetenzen bieten (Gartmann & Jungmann, 2021, S. 30). Die Aufgabe der Autorin besteht darin, Alltagstätigkeiten zuhause auf ihr Potenzial für die Förderung feinmotorischer Kompetenzen zu erkennen und zu analysieren.

Die in diesem Kapitel zusammengefassten fachlichen Grundlagen dienen als Ausgangslage für die Entwicklung des Ideenkatalogs. Im Kapitel 4.2.1 wird aufgezeigt, wie diese Inhalte konkret in die Erarbeitung des Ideenkatalogs einfließen.

3 Ist-Analyse: «Feinmotorik im Alltag»

In diesem Teil der Arbeit wird das Vorgehen und die Auswertung der Ist-Analyse vorgestellt. Zu Beginn wird auf das methodische Vorgehen der Umfrage eingegangen und danach werden die Ergebnisse präsentiert.

3.1 Methodisches Vorgehen

Im methodischen Vorgehen werden das Untersuchungsdesign, die Stichprobe und die Datenanalyse erläutert. Das Untersuchungsdesign beschreibt die Ausgangslage sowie das Ziel der Ist-Analyse. Anschliessend wird die Auswahl der Teilnehmenden für die Umfrage, die sogenannte Stichprobe, genauer erläutert. Zum Schluss wird in der Datenanalyse das Verfahren zur Auswertung der erhobenen Daten erklärt.

3.1.1 Untersuchungsdesign

Das Ziel der Ist-Analyse war zu erfahren, was Bezugspersonen zum Thema Feinmotorik bereits wissen, in welche Alltagstätigkeiten sie ihre Kinder einbeziehen und was ihnen an einem Ideenkatalog zu diesem Thema wichtig ist. Aus den erhobenen Daten wird abgeleitet, welche Informationen im Ideenkatalog enthalten sein müssen, damit die Förderideen für Bezugspersonen durchführbar sind. Der Ideenkatalog soll sich an Bezugspersonen von Kindern im Alter zwischen vier und acht Jahren richten.

Für die Ist-Analyse zum Thema «Feinmotorik im Alltag» wurde eine Online-Umfrage durchgeführt. Diese umfasste 10 Fragen und wurde mit «Microsoft Forms» erstellt und durchgeführt. Die meisten Fragen waren geschlossen und boten zwei oder mehrere Auswahlmöglichkeiten. Bei einer Frage konnten die Teilnehmenden die Antwortmöglichkeiten in eine Rangfolge bringen. Zum Schluss gab es eine offene Frage, bei welcher eine Textantwort möglich war. Der genaue Aufbau der Umfrage und die gestellten Fragen sind im Anhang ersichtlich. Zur Überprüfung wurde die Umfrage von meiner Begleitperson und zwei anderen unabhängigen Personen begutachtet und technisch getestet. Aufgrund des Feedbacks wurde sie überarbeitet, bevor sie schliesslich versendet und aktiviert wurde.

Wie oben erwähnt, wird aus den Erkenntnissen ein Ideenkatalog entwickelt. Wie dabei vorgegangen wird und welche Erkenntnisse aus der Literaturrecherche und der Ist-Analyse einfließen wird im Kapitel 4.1 und 4.2 genauer erläutert.

3.1.2 Stichprobe

Bei der Stichprobe handelt es sich um eine Gelegenheitsstichprobe. Dabei sind eine Kindergartenlehrperson und eine 1./2. Klassenlehrperson angefragt worden. Diese haben die Umfrage an alle Eltern der Klasse weitergeleitet. Beide Klassen befinden sich in einer ländlichen Umgebung. Die Befragung von zwei ganzen Schul- und Kindergartenklassen ergibt eine grosse Heterogenität. Es soll bestmöglich meine Stichprobe (Bezugspersonen 4-8-jähriger

Kinder) abdecken und dadurch möglichst alle Bedürfnisse abholen. Die Teilnahme an der Umfrage war freiwillig und die Daten wurden anonymisiert erhoben. Das Ziel der Ist-Analyse war es, mindestens 15 Teilnehmer*innen zu finden.

3.1.3 Datenanalyse

Die Daten aus der Umfrage wurden zuerst bereinigt. Anschliessend sind die Daten ebenfalls mit dem Tool «Microsoft Forms» ausgewertet worden. Einige Diagramme und Darstellungen wurden direkt übernommen, um die Ergebnisse zu veranschaulichen. Bei einigen Fragen waren verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Um das Verhältnis einzelner Antwortmöglichkeiten oder gebildeter Kategorien daraus zu vergleichen, wurden zusätzlich eigene Diagramme erstellt. Die Daten wurden in Excel übertragen und daraus die gewünschten Diagramme erstellt.

3.2 Ergebnisse der Ist-Analyse

Die Ergebnisse der Ist-Analyse werden in diesem Kapitel grafisch dargestellt, genauer beschrieben und interpretiert. Zu Beginn wird auf allgemeine Angaben rund um die Umfrage und die Teilnehmenden eingegangen. Danach werden die Fragen zu logischen Gruppen und Unterkapiteln zusammengefasst.

3.2.1 Allgemeine Angaben

Die Umfrage wurde am 7. Dezember 2024 gestartet und war bis zum 20. Dezember 2024 aktiv. Insgesamt kamen 20 Antworten zurück. Wie in Abbildung 7 ersichtlich, decken die erreichten Teilnehmenden eine grosse Bandbreite ab. Es handelt sich dabei um Bezugspersonen von Kindern im Alter zwischen vier und acht Jahren. Da mehrere Antworten erlaubt waren sind auch Bezugspersonen dabei, welche ein Kind ausserhalb dieser Altersgruppe haben. Die Voraussetzung für die Teilnahme war jedoch, dass mindestens ein Kind im Alter zwischen vier und acht Jahren ist.

Abbildung 7: Alter der Kinder (aus Umfrage von Microsoft Forms)

3.2.2 Bevorzugte Informationskanäle

Eine Frage bezog sich darauf, welche bevorzugten Informationskanäle die Teilnehmenden nutzen würden, wenn sie sich mehr über die Feinmotorik von Kindern informieren möchten (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Bevorzugte Kanäle, um sich über die Feinmotorik von Kindern zu informieren (aus Umfrage von Microsoft Forms)

Bei dieser Frage waren mehrere Antworten möglich. Ungefähr 44% der abgegebenen Antworten bestanden darin, sich persönlich bei medizinisch-therapeutischen oder pädagogischen Fachpersonen zu informieren. Das Gespräch mit anderen Eltern nannten nur wenig als Informationskanal für dieses Themengebiet. Relevant für die Entwicklung des Ideenkatalogs wurde die Differenz zwischen der Bevorzugung analoger oder digitaler Informationskanäle angesehen. Dabei zeigte sich, dass die digitalen Informationskanäle von rund 80% der Teilnehmenden bevorzugt werden, während analoge Informationskanäle, seltener genutzt werden (siehe Abbildung 9). Insgesamt vier Personen wählten die spezifische Internetsuche als Informationskanal aus. Darunter wird ein gezieltes Aufrufen eines Links oder einer Plattform verstanden, wobei die Informationsquelle bereits bekannt ist.

Dies kann beispielsweise durch einen Flyer oder eine Empfehlung einer Fachperson sein. Obwohl es sich dabei um einen digitalen Informationskanal handelt, wurde diese Option vergleichsweise selten gewählt. Die Autorin kann sich gut vorstellen, dass diese Art von Informationskanal noch wenig bekannt ist.

Abbildung 9: Verhältnis digitale und analoge Informationskanäle (eigene Darstellung)

3.2.3 Kenntnisse und Wünsche über die Feinmotorik

Rund 60 % der Teilnehmenden hatten eine ungefähre Vorstellung davon, was der Begriff Feinmotorik bedeutet. 35 % gaben an, die genaue Bedeutung des Begriffs zu kennen. Lediglich

eine Person war sich unsicher hinsichtlich der Definition. In der Abbildung 10 ist ersichtlich, welche Kenntnisse die Bezugspersonen über die verschiedenen Teilbereiche haben. In den Teilbereichen Greifentwicklung, Hand- und Fingerkraft sowie Hand-Hand-Koordination verfügen rund 65 % der Teilnehmenden über Grundkenntnisse. Im Teilbereich Händigkeit gaben etwa 45 % an, Grundkenntnisse zu besitzen, während die restlichen 55 % nur wenig oder gar keine Kenntnisse haben. Der Teilbereich der taktil-kinästhetische Wahrnehmung ist mit Abstand am unbekanntesten: 65 % der Teilnehmenden gaben an, keinerlei Kenntnisse darüber zu haben und weitere 20 % verfügen nur über wenig Wissen.

Insgesamt zeigten 55 % bis 70 % der Teilnehmenden Interesse daran, mehr über die verschiedenen Teilbereiche zu erfahren. Dabei variierte das Interesse zwischen den Bereichen nur minim.

Abbildung 10: Kenntnisse über die Teilbereiche der Feinmotorik (aus Umfrage von Microsoft Forms)

3.2.4 Feinmotorik und Alltagstätigkeiten

Das Bewusstsein über die feinmotorische Beteiligung in vielen Alltagstätigkeiten ist bei 90% der Teilnehmenden vorhanden. Nur 10% gaben an, dass ihnen dies nur teilweise bewusst ist. Laut den Angaben der teilnehmenden Personen beziehen sie ihre Kinder besonders aktiv in das Kleider An- und Ausziehen und das Aufräumen ein. Bei den Alltagstätigkeiten Kochen, Backen und Gartenarbeit gaben zwischen 60-80% der teilnehmenden Personen an, ihre Kinder oft aktiv einzubinden. Am seltensten wurde angegeben, dass die Kinder in das Waschen einbezogen werden. Auf das offene Fragefeld zu weiteren Alltagstätigkeiten, in welche die Kinder häufig eingebunden werden, gingen neun Antworten ein, die teilweise auch mehrere Tätigkeiten beinhalteten. Dabei wurden folgende Tätigkeiten genannt: Basteln, Couverts einpacken, Papier zuschneiden, Wäsche falten, Wäsche sortieren, Entsorgung, Haustiere pflegen, Tisch decken und abräumen, Geschirrspüler einräumen, Türen und Briefkasten aufschliessen, Bücher lesen und umblättern, Helm anziehen, Zähne putzen, Haare kämmen, Gesicht waschen, Hände mit Seife waschen, Toilettengang und Duschen.

3.2.5 Bedarf Ideenkatalog

Die letzte Frage bezog sich direkt auf den Ideenkatalog. Es ging darum, welche Informationen in einem Ideenkatalog zur Förderung der Feinmotorik im Alltag als hilfreich erachtet werden. Die Teilnehmenden konnten die neun aufgelisteten Informationen anhand der Nützlichkeit ordnen. In der Tabelle 3 ist das Resultat ersichtlich. Aus allen Antworten wurde diese durchschnittliche Reihenfolge erstellt.

Tabelle 3: Nützlichkeit der Informationen im Ideenkatalog (eigene Darstellung)

Sehr hilfreich	
1	Absicht der Alltagstätigkeit (Was wird genau gefördert?)
2	Detaillierte Anleitung der Alltagstätigkeit
3	Hinweise zur Anpassung der Tätigkeit zur feinmotorischen Unterstützung
4	Mögliche Beobachtungspunkte während der Alltagstätigkeit
5	Tipps zur Motivation des Kindes
6	Hintergrundinformationen zur Feinmotorik und deren Entwicklung
7	Benötigtes Material
8	Zeitaufwand für die Durchführung
9	Hintergrundinformationen zum Handgebrauch (Rechts- Linkshändigkeit)
Wenig hilfreich	

4 Ideenkatalog «Feinmotorik im Alltag»

In diesem Teil der Arbeit wird dargelegt, wie der Ideenkatalog «Feinmotorik im Alltag» entstanden ist. Zu Beginn wird das methodische Vorgehen erläutert und danach aufgezeigt, welche Ergebnisse aus der Literatur und der Umfrage in die Erarbeitung des Ideenkatalogs eingeflossen sind. Zum Schluss wird kurz auf den Aufbau des Ideenkatalogs eingegangen.

4.1 Methodisches Vorgehen zur Entwicklung des Ideenkatalogs

Als Grundlage des Ideenkatalogs dienen einerseits die Literaturrecherche und andererseits die gemachte Ist-Analyse. In den nachfolgenden Kapiteln (Kapitel 4.2.1 und 4.2.2) wird erläutert, welche Inhalte in die Erstellung eingeflossen sind. Mit diesem Hintergrund werden die Förderideen entwickelt und ausgetestet. Zudem werden die theoretischen Hintergründe so aufbereitet, dass sie für Bezugspersonen schnell lesbar und gut verständlich sind. Der digitale Ideenkatalog wird in Form einer Webseite mit Jimdo erstellt. In der untenstehenden Abbildung 11 wird das methodische Vorgehen zur Entwicklung des Ideenkatalogs verbildlicht.

Abbildung 11: Methodisches Vorgehen für die Entwicklung des Ideenkatalogs (eigene Darstellung)

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Literaturrecherche und die Ist-Analyse als Ausgangslage für den Ideenkatalog dienen. Als besonders wichtig für diese Arbeit wird jedoch erachtet, dass die Inhalte auf die Zielgruppe und die Entwicklungsidee adaptiert werden. Es soll herausgearbeitet werden, was für die Förderung aus fachlicher Sicht beachtet werden muss, wie die Förderideen einfach in den Alltag eingebaut werden können und welches Wissen Bezugspersonen benötigen, um die Ideen umzusetzen.

Für die Erstellung der Förderideen orientiert sich diese Arbeit an verschiedenen Alltagstätigkeiten, wo die Hände essenziell sind. Alle Ideen wurden von der Autorin selbst entwickelt. Die eigenen Erfahrungen im Alltag und das neu gewonnene Hintergrundwissen zur Feinmotorik haben sie dabei beeinflusst.

4.2 Auswahl der Inhalte

Nachfolgend wird darauf eingegangen, welche Inhalte aus der Literaturrecherche und der Ist-Analyse in den Ideenkatalog einfließen.

4.2.1 Literaturrecherche

In der Fachliteratur wird die Bedeutung einer ganzheitlichen Sichtweise auf die Feinmotorik betont. Eine gelingende feinmotorische Entwicklung ist eng mit anderen Entwicklungsbereichen wie beispielsweise der Grobmotorik oder den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen verknüpft (Haerle & Scheuzger-Hofmann, 2015, S. 7–8). Diese enge Verbindung ist auch für die Förderung zentral. Aus diesem Grund sollen unterschiedliche Entwicklungsbereiche in den Ideenkatalog eingebaut und durch verschiedene Alltagstätigkeiten angeregt werden.

Aus fachlicher Sicht sind die Teilaspekte Händigkeit, taktil-kinästhetische Wahrnehmung und die Visuomotorik (Auge-Hand-Koordination/ visuomotorische Integration) besonders hervorzuheben. Im Ideenkatalog wird dies unter anderem durch Hintergrundinformationen oder Beobachtungspunkte eingebaut.

Die Entwicklung der Fein- und Greifmotorik bis zum achten Lebensjahr ist zentral für den Ideenkatalog. Ziel ist es, dass die Förderideen auf den Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt werden können. Grenzsteine können Bezugspersonen einen groben Überblick oder einen Anhaltspunkt über die Entwicklung der Feinmotorik bei Kindern geben. Gleichzeitig soll die Individualität der Entwicklung berücksichtigt werden. Die Förderideen sollen Raum für Veränderung lassen. Variationen in Schwierigkeitsgrad, Ablauf, Ort oder Inhalt der Tätigkeiten ermöglichen eine flexible Anpassung an die jeweilige Situation oder an den Entwicklungsstand des Kindes (Vetter et al., 2010, S. 43).

Die Autorin sieht es als ihre Aufgaben, durch die Aufbereitung des Ideenkataloges die Bezugspersonen bestmöglich zu unterstützen. Die Hintergrundinformationen zur Entwicklung der Feinmotorik werden kurz, vereinfacht und verständlich auf der Webseite zusammengefasst. Zu jeder Alltagstätigkeit im Ideenkatalog werden ergänzende Hinweise zur

Vereinfachung oder Erschwerung gemacht. Auch kurze Beschreibungen und Tipps für die Motivation, Fehlerkontrolle, Vorbildfunktion oder mögliche Beobachtungspunkte der ausgewählten Alltagstätigkeiten, können die Bezugspersonen unterstützen. Diese Inhalte müssen jedoch nicht zwingend im Voraus gelesen werden, sondern können bei Interesse später nachgelesen werden.

Zur Steigerung der Attraktivität der Ideen sollen Tätigkeiten auch in Spiele oder Geschichten eingebaut werden können. An einigen Stellen werden direkt Ideen vorgeschlagen, zusätzlich wird im Allgemeinen auf die Wichtigkeit der Motivation hingewiesen.

Bei der alltagsintegrierten Förderung werden keine bestimmten Materialien oder Programmbausteine genutzt. Auch strukturierte, standardisierte Abfolgen von Fördermassnahmen sind nicht vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass bereits alltägliche Situationen zahlreiche Möglichkeiten zur Förderung der motorischen Kompetenzen bieten (Gartmann & Jungmann, 2021, S. 30). Die Ideen sind daher bewusst niederschwellig und alltagsnah gestaltet. Sie sollen möglichst einfach und flexibel einsetzbar sein.

4.2.2 Ergebnisse Ist-Analyse

Die Umfrage zeigte, dass die digitalen Informationskanäle bevorzugt werden. Gestützt darauf wurde entschieden den Ideenkatalog in Form einer Webseite als digitalen Ideenkatalog zu gestalten.

Über die Teilbereiche Händigkeit und taktil-kinästhetische Wahrnehmung besitzen Bezugspersonen am wenigsten Kenntnisse. Dies soll aufgegriffen und bewusst in den Ideenkatalog eingebaut werden. Einerseits durch Hintergrundwissen, andererseits aber auch anhand konkreten Förderideen zu diesen Teilbereichen.

Bezugspersonen beziehen ihre Kinder oft beim Kleider An- und Ausziehen, dem Aufräumen, dem Kochen, dem Backen oder der Gartenarbeit ein. Einzig beim Waschen werden die Kinder weniger eingebunden. Dies gibt einen Anhaltspunkt, bei welchen Alltagstätigkeiten angesetzt werden kann. Bei den Alltagstätigkeiten, bei denen die Kinder bereits regelmässig eingebunden werden, können aus feinmotorischer Sicht Inputs oder Beobachtungspunkte aufgezeigt werden. Die qualitative Ausführung der Alltagstätigkeiten sieht die Autorin in ihrer Aufgabe. Auch sollten spielerische Variationen aufgezeigt und das Bewusstsein für die Förderung der Feinmotorik gestärkt werden.

Was genau die Absicht einer Alltagstätigkeit mit Hinblick auf die Feinmotorik ist, wünschen sich die Bezugspersonen im Besonderen. Auch eine detaillierte Anleitung der Alltagstätigkeit, Hinweise zur Anpassung der Tätigkeit zur feinmotorischen Unterstützung und möglichen Beobachtungspunkte geben Bezugspersonen als hilfreich an. Dies soll in den Aufbau der Förderideen einfließen.

4.3 Aufbau Ideenkatalog

Der digitale Ideenkatlog wurde mittels Jimdo erstellt. Die Webseite mit den verschiedenen Förderideen heisst «Feinmotorik im Alltag». Die Webseite und der integrierte Ideenkatalog sind unter folgendem Link auffindbar:

[Feinmotorik im Alltag](#)

Die Webseite ist nach folgenden vier Seiten aufgebaut:

Abbildung 12: Aufbau Webseite (Screenshot der Webseite)

Auf der Startseite wird kurz beschrieben, aus welchem Anlass die Webseite entstanden ist, wer die Autorin ist und was Psychomotoriktherapie bedeutet.

Darauf folgt der Ideenkatalog, welcher das Herzstück der Webseite ist. Aufgrund der Zielgruppe wurde entschieden, die Förderideen anhand verschiedener Alltagstätigkeiten zu ordnen (Kochen, Backen, Waschen usw.). Für jede Alltagstätigkeit gibt es verschieden Förderideen. Die Förderideen auf der Webseite sind gleich aufgebaut (siehe Abbildung 13). Nach dem Titel der Idee folgt eine Anleitung mit Fokus auf die Aufgabe der Hände. Dabei soll die feinmotorische Beteiligung während der Alltagstätigkeit aufgezeigt werden. Danach folgen Ergänzungen zu diesen drei Punkten: Absicht, Variationen, Beobachtungspunkte. Jede Förderidee ist mit einem eigenen Foto verbildlicht.

Zitrone oder Orange auspressen

Beim Auspressen einer Orange oder einer Zitrone muss viel Kraft in der Hand und in den Fingern aufgebracht werden. Die Handpresse wird mit der einen Hand festgehalten und gut fixiert (**Haltehand**). Die andere Hand muss eine Drehbewegung (**Rotationsbewegung**) im Handgelenk ausführen und dabei Hand- und Fingerkraft aufwenden.

- **Absicht:** Finger- und Handkraft / Rotationsbewegung im Handgelenk / Hand-Hand-Koordination
- **Variationen:** Sie können das Kind unterstützen, indem sie die Handpresse festhalten / Auspressen mit einer oder beiden Händen / ohne oder mit Handpresse die Zitrone oder Orange ausdrücken
- **Beobachtungspunkte:** Sie können beobachten, ob das Kind genügend Kraft aufbringen kann, um die Frucht auszupressen. Gelingt die Drehbewegung im Handgelenk?

Abbildung 13: Beispiel Alltagstätigkeit aus dem Ideenkatalog (Screenshot der Webseite mit eigener Aufnahme)

Auf der weiteren Seite «Hintergrundwissen» wird zu Beginn der Begriff Feinmotorik erklärt. Danach werden die Meilensteine der feinmotorischen Entwicklung kurz und vereinfacht in einer Tabelle dargestellt. Zudem findet man auf dieser Seite eine Begriffserklärung, bei der beispielsweise Teilaspekte erklärt werden, welche bei einigen Förderideen angesprochen werden. Die Seite des Hintergrundwissens ist bewusst nach dem Ideenkatalog angeordnet. Es wurde als wichtig erachtet, dass es eine Art Nachschlagwerk für Begriffserklärungen oder Meilensteine sein kann, nicht aber notwendig für die Durchführung der Förderideen ist. Das Hintergrundwissen dient als Ergänzung für interessierte Bezugspersonen.

Bei den weiterführenden Informationen sind zu Beginn Tipps zur Begleitung aufgelistet. Da finden Bezugspersonen verschiedene Hinweise zur Motivation, Vorbildrolle, Wiederholungen oder auch zur Fehlerkontrolle. Weiter wird dort auf die Quellenangaben verwiesen.

Im Impressum sind die Kontaktdaten der Autorin und die allgemein nötigen Datenschutzhinweise zu finden. Das Impressum und die Datenschutzerklärung wurden nach den EU-Vorgaben erstellt.

5 Diskussion und Schlussfolgerung für die psychomotorische Praxis

Dieses Kapitel beginnt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse im Hinblick auf die zentralen Fragestellungen. Anschliessend folgt eine Diskussion der Gesamtergebnisse und Schlussfolgerungen zur psychomotorischen Praxis werden gezogen. Im Weiteren wird die Forschungsmethodik diskutiert. Die Arbeit wird mit einem Schlusswort abgerundet.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

Nachfolgend werden die drei Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet. Die ersten beiden Fragen dienen zur Beantwortung der Hauptfrage.

Wie entwickelt sich die Feinmotorik zwischen dem vierten bis zum achten Lebensjahr und welche Anforderungen stellt dies an die Förderung?

Die allgemeine motorische Entwicklung verläuft typischerweise vom Kopf zu den Füßen sowie von der Körpermitte nach aussen. Das bedeutet, dass rumpfnaher Bewegungen früher kontrolliert werden können als feinmotorische Bewegungen, wie beispielsweise die der Fingerspitzen (Sägesser Wyss et al., 2024, S. 26).

Mit drei Jahren hat ein Kind alle wesentlichen Muster der Handmotorik erlernt. Zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr verfeinern Kinder bereits erlernte Fähigkeiten in der Koordination sowie im Kräfteinsatz und stimmen diese zunehmend mit ihrer Händigkeit ab. In dieser Phase ist es besonders wichtig, Kindern vielfältige Spiel- und Lernumgebungen zu bieten. Besonders die haptische, visuelle und motorische Neugier soll dabei angeregt werden. Mit dem siebten Lebensjahr ist die Handgeschicklichkeit so weit ausgereift, dass Kinder zunehmend selbstständig basteln und werken können. Dennoch benötigen sie in manchen Fällen weiterhin Unterstützung und Anregungen durch ihr Umfeld, um ihr Potenzial vollständig zu entfalten (Groschwald et al., 2018, S. 27; Oswald, 2020, S. 16–19). Im achten Lebensjahr zeigt sich die Fähigkeit zur differenzierten und koordinierten Bewegung einzelner Finger. Kinder können nun komplexe und schnelle Fingerspiele durchführen. Die Bewegungsabläufe sind weitgehend automatisiert und können flexibel an verschiedene Aufgabenstellungen angepasst werden. Auch die Feindosierung von Bewegungen gelingt zunehmend (Pauli & Kisch, 2019, S. 39–40).

Die Entwicklung der Handmotorik und -geschicklichkeit verläuft jedoch nicht bei allen Kindern gleich. Sie ist stark individuell und für alle Entwicklungsschritte gibt es grosse Spannbreiten (Vetter et al., 2010, S. 34–35). Demzufolge ist es wichtig, dass die Förderung dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht, um Über- oder Unterforderung zu vermeiden (Groschwald et al., 2018, S. 72). Feinmotorik ist immer ganzheitlich zu betrachten, da sie in engem Zusammenspiel mit anderen Bereichen wie der Grobmotorik, der Wahrnehmung, der Kognition

und den Emotionen steht (Haerle & Scheuzger-Hofmann, 2015, S. 7–8). Dementsprechend ist auch die feinmotorische Förderung ganzheitlich zu gestalten. Motivation und Freude bilden die Grundlage für nachhaltiges Lernen und die Entwicklung feinmotorischer Fähigkeiten (Gartmann & Jungmann, 2021, S. 17).

Die Feinmotorik entwickelt sich im Alter zwischen dem vierten und achten Lebensjahr deutlich weiter und erreicht ein hohes Mass an Differenzierung. Eine individuelle, spielerische und ganzheitliche Förderung ist entscheidend, um den Kindern ein bestmögliches Übungsfeld für die feinmotorische Entwicklung zu bieten.

Welches Wissen benötigen Bezugspersonen, um die Feinmotorik ihrer Kinder zu unterstützen?

Das Wissen über die feinmotorischen Entwicklungsschritte im Kindesalter sind für eine entwicklungsangepasste Förderung entscheidend (Gartmann & Jungmann, 2021, S. 33). Mit diesem Wissen können Bezugspersonen die Kinder erfolgreich begleiten und gezielte Anregungen bieten. Anhand der gemachten Umfrage ist die Vermittlung der Teilbereiche Händigkeit und taktil-kinästhetische Wahrnehmung besonders wichtig, da in diesen Bereichen wenig Wissen vorhanden ist. Ein fehlendes Verständnis kann das Bewusstsein der ganzheitlichen Förderung erschweren.

Zudem ist Wissen über die gewinnbringende Begleitung erforderlich. Bezugspersonen übernehmen nicht nur eine anleitende Rolle, sondern sind auch in einer bedeutenden Vorbildfunktion. Ihre eigene aktive Teilnahme an feinmotorischen Tätigkeiten wirkt motivierend auf die Kinder. Ebenso entscheidend ist eine positive Haltung gegenüber dem Kind. Das Kind muss spüren, dass ihm etwas zugetraut wird. Kritik, Leistungsdruck oder soziale Vergleiche können für das Lernen hemmend sein (Gartmann & Jungmann, 2021, S. 34–35).

Neben dem oben genannten eher theoretischen Wissen benötigen Bezugspersonen auch konkrete Hilfestellungen und Anleitungen für die Umsetzung der Förderideen im Alltag. Aus der Umfrage zeigt sich, dass Bezugspersonen besonders folgende Informationen als hilfreich empfinden: Absicht der Alltagstätigkeit, eine detaillierte Anleitung zur Durchführung, Hinweise zur Anpassung der Tätigkeit zur feinmotorischen Unterstützung und mögliche Beobachtungspunkte während der Alltagstätigkeit.

Um die Feinmotorik von Kindern zu unterstützen, benötigen Bezugspersonen sowohl entwicklungsbezogenes Wissen wie auch konkrete Hilfestellungen zur Begleitung feinmotorischer Tätigkeiten.

Wie lässt sich die Feinmotorik 4-8-jähriger Kinder im Alltag gezielt von Bezugspersonen unterstützen?

Bezugspersonen können die Feinmotorik von 4-8-jährigen Kindern in zahlreichen alltäglichen Situationen fördern. Damit sie die Kinder wirkungsvoll unterstützen können, ist es wichtig,

dass Bezugspersonen sowohl grundlegendes Wissen zur feinmotorischen Entwicklung, geeignete Fördermöglichkeiten und konkrete Hilfestellungen zur Begleitung erhalten.

Ein praktisches Unterstützungsangebot kann in Form eines Ideenkatalogs erfolgen. Durch die Aufbereitung von einer Fachperson kann die Entwicklung der Handmotorik kurz, vereinfacht und verständlich aufgezeigt werden. Mit kurzen Beschreibungen für die Vereinfachung oder Erschwerung einer Tätigkeit, Beobachtungspunkte und der Erwähnung der jeweiligen feinmotorischen Absicht, können den Bezugspersonen verschiedene, differenzierte Tipps zur Umsetzung mitgegeben werden. Ebenfalls den Hinweis zur Vorbildfunktion, Motivation und Fehlerkontrolle können sie unterstützen.

Ein digitaler Ideenkatalog ermöglicht den Bezugspersonen einen schnellen und einfachen Zugang. Bezugspersonen brauchen konkrete, niederschwellige Anleitungen für Förderideen, welche sich unkompliziert in den Alltag einbauen lassen. Es ist für sie relevant zu wissen, welche feinmotorische Fähigkeit durch eine Tätigkeit gefördert wird, wie die Ideen anpassen werden können und welche Beobachtungspunkte es gibt.

Die Feinmotorik 4-8-jähriger Kinder kann im Alltag gezielt unterstützt werden, wenn Bezugspersonen mit dem nötigen Wissen ausgestattet sind, konkrete Hilfestellungen zur Begleitung erhalten und auf leicht zugängliche Förderideen zurückgreifen können.

5.2 Diskussion der Gesamtergebnisse

Ein Ziel der Psychomotorik ist es, die Kinder in ihrer Eigenaktivität und Selbständigkeit zu stärken. Solche Selbstwirksamkeitserfahrungen holen sich Kinder beispielsweise in Alltagshandlungen, die mit jeder Wiederholung zunehmend eigenständiger funktionieren. Sie gewinnen somit Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten. Das Thema dieser Bachelorarbeit und die Entwicklung eines digitalen Ideenkatalogs setzt genau bei diesen Aspekten an. Der Zusammenhang zwischen feinmotorischen Fertigkeiten, den alltäglichen Lebensbereichen, der Selbständigkeit und dem Selbstvertrauen ist noch wenig erforscht. Sobald man nach Studien oder Ideensammlungen sucht, geht es oft um den schulischen Kontext und grafomotorische Fertigkeiten. Für die psychomotorische Praxis ist der Alltag und die Selbständigkeit darin genauso relevant. Mit dieser Arbeit wurde genau das ins Zentrum gestellt.

Es war ein Anliegen Bezugspersonen selbst einzubeziehen und von ihnen Wünsche für die Umsetzung zu erfahren. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit entstand ein digitaler Ideenkatalog in Form einer Webseite, die sich an Bezugspersonen von 4- bis 8-jährigen Kindern richtet. Die niederschweligen und alltagsintegrierten Förderideen sollen als Werkzeug dienen, die Wichtigkeit der aktiven Beteiligung in Alltagstätigkeiten unterstreichen und grundlegendes Hintergrundwissen vermitteln.

Die entstandene Webseite stellt eine erste Umsetzung der Idee dar, bietet aber auch viel Potenzial für Weiterentwicklungen. Die Alltagstätigkeiten und Förderideen können ausgebaut und erweitert werden. Eine authentischere Wirkung könnte erzielt werden, wenn die Alltagssituationen in den Abbildungen von Kindern selbst dargestellt werden. Denkbar wären zudem ergänzende Kurzvideos, um die Inhalte visuell zugänglich zu machen. Dies könnte insbesondere fremdsprachige Bezugspersonen ansprechen.

Aus Sicht der Autorin war die Entwicklung dieses Ideenkatalogs eine bereichernde Erfahrung. Sowohl die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Förderung der Feinmotorik als auch der kreative Prozess der Webseitenentwicklung war spannend und wertvoll.

5.3 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Die Unterstützung und Beratung von Bezugspersonen gehört zum Berufsauftrag psychomotorischer Fachpersonen. Aufgrund erhöhter Nachfrage, begrenzter Ressourcen und langer Wartelisten kommt dieser Aspekt in der Praxis jedoch häufig zu kurz. Der Ideenkatalog soll ein ergänzendes Angebot bieten, Fachpersonen entlasten und Bezugspersonen mit niederschweligen Ideen unterstützen.

Die Autorin sieht unterschiedliche Möglichkeiten, den erstellten digitalen Ideenkatalog in die Arbeit als Psychomotoriktherapeut*in einfließen zu lassen. Zum einen kann bei Fragen von Bezugspersonen in Bezug auf dieses Thema ein Hinweis auf die Webseite gemacht werden. So gelangt der Ideenkatalog an die Bezugspersonen, mit dem Ziel im Alltag vermehrt feinmotorische Tätigkeiten zu üben.

Als weitere Möglichkeit, um ein breites Zielpublikum zu erreichen, kann ein Flyer erstellt werden, welcher den QR-Code zur Webseite «Feinmotorik im Alltag» beinhaltet. Dieser kann an Kindergarten- oder Schulklassen abgegeben werden. Somit wird auch das präventive Potenzial des digitalen Ideenkatalogs angesprochen.

Digital zugänglichen Förderideen im Bereich der psychomotorischen Förderung können eine sinnvolle Ergänzung zu therapeutischen Massnahmen und eine mögliche Entlastung für Fachpersonen oder Therapiestellen bieten. Ein solcher Ideenkatalog ersetzt jedoch auf keinen Fall die Psychomotoriktherapie oder Fachperson. Der digitale Ideenkatalog lässt sich als alltagsnahes und niederschwelliges Instrument sinnvoll in der psychomotorischen Arbeit einbauen.

5.4 Diskussion der Forschungsmethoden

Literaturrecherche: Die Literaturrecherche entwickelte sich herausfordernder als zu Beginn gedacht. Es ist viel Literatur zur Entwicklung der Feinmotorik vorhanden. Die Schwierigkeit war, dass immer wieder andere Begrifflichkeiten verwendet werden und die Abgrenzung zur Grafomotorik manchmal fließend ist. Die Studienlage zur Feinmotorik in Verbindung mit

dem Alltag, der Selbständigkeit oder des Selbstvertrauens ist sehr rar. Daher wurde in den fachlichen Grundlagen vor allem auf die Teilaspekte und die Entwicklung eingegangen. Das Adaptieren dieser Inhalte auf die Zielgruppe und die Erarbeitung des Ideenkatalogs war die Aufgabe der Autorin.

Ist-Analyse: Das online Fragebogentool Microsoft Forms wird in Nachhinein als sehr passend erachtet. Die Handhabung und auch die Auswertung waren einfach. Durch ein online Tool konnten die Teilnehmenden gut erreicht werden. Zudem war die Anzahl Fragen gut gewählt, wodurch die Umfrage innerhalb von fünf bis zehn Minuten ausgefüllt werden konnte. Insgesamt kamen 20 Antworten auf die Umfrage zurück. Die erreichten Teilnehmenden decken eine grosse Bandbreite ab und beziehen die Bedürfnisse der Zielgruppe mit ein. Dennoch ist es eine eher kleine Stichprobe, eine grössere würde die Bedürfnisse der Zielgruppe noch besser abbilden. Durch die Umfrage zeigte sich, in welche Alltagstätigkeiten Kinder eingebunden werden, welches Wissen von Bezugspersonen vorausgesetzt werden kann und was sich Bezugspersonen wünschen. Zu erfahren, was bei Förderideen gegeben sein muss, um dies einfach umzusetzen, fehlte.

Produkt: Der digitale Ideenkatalog wurde auf Grundlage der Literaturrecherche und der Ist-Analyse erstellt. Somit soll einerseits die Fachlichkeit der Förderideen (entwicklungsangepasste Förderung/ Förderbereiche usw.) gegeben sein. Andererseits sollen die Bedürfnisse der Zielgruppe selbst eingebaut werden. Die Qualität des Produkts und die Passgenauigkeit auf die Zielgruppe wird dadurch gewährleistet. Der Aufbau der Förderideen entlang verschiedener Alltagstätigkeiten ist benutzerfreundlich und niederschwellig. Das Hintergrundwissen ist ebenfalls zentral, jedoch keine Voraussetzung. Das Endprodukt wurde bis anhin nicht erprobt oder durch Rückmeldungen von Nutzer*innen evaluiert. Eine solche Evaluation wäre ein nächster sinnvoller Schritt. Sei es aus fachlicher Sicht mit Rückmeldungen von Fachpersonen oder aus praktischer Sicht mit Rückmeldung von Bezugspersonen, welche die Förderideen ausprobiert haben.

5.5 Schlusswort

Feinmotorische Fähigkeiten begleiten uns im alltäglichen Leben. Besonders für Kinder stellen sie eine wichtige Grundlage dar, um ihre Umwelt aktiv zu erkunden, Selbstständigkeit zu entwickeln und am sozialen Leben teilzuhaben. Der entwickelte digitale Ideenkatalog bietet Bezugspersonen die Möglichkeit, feinmotorische Fähigkeiten ihrer Kinder niederschwellig und alltagsnah zu unterstützen. Er soll dazu ermutigen, bereits durch kleine Tätigkeiten im Alltag etwas zur feinmotorischen Entwicklung beitragen zu können. Die Autorin freut sich darüber, wenn der Ideenkatalog und die Webseite besucht werden und zum Nachdenken oder Ausprobieren anregen.

6 Literaturverzeichnis

- Bergenhengouwen, L. & Sauter-Limberger, M. (2021). *Flinke Hände starten durch: Ein Präventionsprogramm für die Handgeschicklichkeit von Kindergartenkindern im zweiten Jahr*. Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6200018>
- Bower, J. K., Hales, D. P., Tate, D. F., Rubin, D. A., Benjamin, S. E. & Ward, D. S. (2008). The Childcare Environment and Children's Physical Activity. *American Journal of Preventive Medicine*, 34(1), 23–29. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2007.09.022>
- Fossdal, T. S., Kippe, K., Handegård, B. H. & Lagestad, P. (2018). "Oh oobe doo, I wanna be like you" associations between physical activity of preschool staff and preschool children. *PLOS ONE*, 13(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208001>
- Gartmann, J. & Jungmann, T. (2021). *Überall steckt Bewegung drin: Alltagsintegrierte Förderung motorischer Kompetenzen für 3- bis 6-jährige Kinder*. München: Ernst Reinhardt.
- Groschwald, A., Rosenkötter, H. & Schuh, D. (2018). *Handmotorik bei Kindern: wahrnehmen, beobachten, fördern*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Haerle, J. & Scheuzger-Hofmann, U. (2015). *Fingerspitzengefühle: Ideen zur Förderung der Feinmotorik: Mit einer Werkstatt für Vorschule, Schule und Elternhaus* (1. Ausgabe.). Schweiz: Scheuzger-Hofmann.
- Jaščenoka, J. & Petermann, F. (2017). Motorische Entwicklung, Bewegung und Gesundheit. In F. Petermann & S. Wiedebusch (Hrsg.), *Praxishandbuch Kindergarten: Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (1. Auflage., S. 86–107). Göttingen: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/02714-000>
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-62448-7>
- Jenni, O. (2024). *Entwicklungsstörungen verstehen*. Berlin: Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-69223-3>
- Kisch, A. & Pauli, S. (2013). *Linkshänder - na klar!: Das Praxisbuch über linkshändige Kinder*. Dortmund: Modernes Lernen.

- Klöck, I. & Schorer, C. (2020). *Übungssammlung Frühförderung: Kinder von 0-6 heilpädagogisch fördern* (5., durchgesehene Auflage.). München: Ernst Reinhardt.
- Martzog, P., Stoeger, H. & Suggate, S. (2019). Relations between Preschool Children's Fine Motor Skills and General Cognitive Abilities. *Journal of Cognition and Development*, 20(4), 443–465. <https://doi.org/10.1080/15248372.2019.1607862>
- Meinel, K. & Schnabel, G. (2015). *Bewegungslehre - Sportmotorik: Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt* (12., ergänzte Auflage.). Aachen: Meyer & Meyer.
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen* (3. Auflage.). Stuttgart: Georg Thieme.
- Oswald, A. (2020). Handgeschicklichkeit und Handfunktion. In E. Schönthaler (Hrsg.), *Grafomotorik und Händigkeit: Ergotherapie bei Kindern* (2. Auflage., S. 14–35). Stuttgart: Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-006-166366>
- Passigatti, C. & Guntern, K. (1997). *Hand- und Graphomotorik: Fingerspitzengefühl, Bewegen, Begreifen*. Hölstein: Verlag KgCH.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2019). *Geschickte Hände: Handgeschicklichkeit bei Kindern: Spielerische Förderung von 4-10 Jahren* (2., durchgesehene Auflage.). Dortmund: modernes lernen.
- Petermann, F. (Hrsg.). (2015). *M-ABC-2: Movement Assessment Battery for Children - Second Edition. Deutschsprachige Adaption nach S.E. Henderson, D.A. Sugden und A.L. Barnett* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Frankfurt am Main: Pearson.
- Rolf, D. (2020). Grafomotorik und Ergotherapie - Grundlagen. In E. Schönthaler (Hrsg.), *Grafomotorik und Händigkeit: Ergotherapie bei Kindern* (2. Auflage., S. 38–71). Stuttgart: Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-006-166366>
- Rosenkötter, H. (2021). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter: Eine neuropädagogische Einführung* (2., überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sägesser Wyss, J., Eckhart, M. & Maurer, M. N. (2024). *GRAFOS-2: Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext - 2: Instrument zur Erfassung*

des grafomotorischen Entwicklungsstandes bei Kindern zwischen 4 und 9 Jahren.

Bern: Hogrefe.

Sägesser Wyss, J., Sahli Lozano, C. & Simovic, L. J. (2018). Multifaktorielle Förderung der Grafomotorik. *Motorik*, 41(4), 184–189. <https://doi.org/10.2378/mot2018.art24d>

Schönthaler, E. (2020). Die Händigkeit des Kindes. In E. Schönthaler (Hrsg.), *Grafomotorik und Händigkeit: Ergotherapie bei Kindern* (2. Auflage., S. 166–220). Stuttgart: Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-006-166366>

Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E. T. & Eisenberg, N. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (5. Auflage.). Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-62772-3>

Van Hartingsveldt, M. J., De Groot, I. J. M., Aarts, P. B. M. & Nijhuis-Van Der Sanden, M. W. G. (2011). Standardized tests of handwriting readiness: a systematic review of the literature. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 53(6), 506–515. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2010.03895.x>

Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung: Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.

Zimmer, R. (2022). *Handbuch der Psychomotorik* (2. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelbild (eigene Aufnahme).....	1
Abbildung 2: Aspekte der Feinmotorik aus Haerle & Scheuzger-Hofmann (2015, S. 8)	5
Abbildung 3: Alltagsbeispiel mit Geldmünzen - Translation (eigene Aufnahme in Anlehnung an Oswald (2020, S. 22)).....	17
Abbildung 4: Alltagsbeispiel Stoffqualität prüfen - Shift (eigene Aufnahme in Anlehnung an Oswald (2020, S. 22)).....	17
Abbildung 5: Alltagsbeispiel Schraubverschluss öffnen - Rotation (eigene Aufnahme in Anlehnung an Oswald (2020, S. 23)).....	18
Abbildung 6: Ablauf motorisches Lernen (eigene Darstellung in Anlehnung an Gartmann & Jungmann (2021, S. 18)).....	21
Abbildung 7: Alter der Kinder (aus Umfrage von Microsoft Forms).....	26
Abbildung 8: Bevorzugte Kanäle, um sich über die Feinmotorik von Kindern zu informieren (aus Umfrage von Microsoft Forms)	27
Abbildung 9: Verhältnis digitale und analoge Informationskanäle (eigene Darstellung)	27
Abbildung 10: Kenntnisse über die Teilbereiche der Feinmotorik (aus Umfrage von Microsoft Forms).....	28
Abbildung 11: Methodisches Vorgehen für die Entwicklung des Ideenkatalogs (eigene Darstellung)	30
Abbildung 12: Aufbau Webseite (Screenshot der Webseite)	33
Abbildung 13: Beispiel Alltagstätigkeit aus dem Ideenkatalog (Screenshot der Webseite mit eigener Aufnahme)	33

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Chronologische Entwicklung der Feinmotorik (eigene Darstellung).....	13
Tabelle 2: Meilensteine der Greifentwicklung (eigene Darstellung)	16
Tabelle 3: Nützlichkeit der Informationen im Ideenkatalog (eigene Darstellung)	29

9 Anhang

Begleitbrief Umfrage

Liebe Eltern,

Ich bin Flavia Vanoli und studiere Psychomotoriktherapie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit erstelle ich einen digitalen Ideenkatalog zur niederschweligen Förderung der Feinmotorik im Alltag. Dieser soll sich an Eltern von Kindern im Alter zwischen 4-8 Jahren richten.

Zum Erstellen dieses Ideenkatalogs möchte ich Eltern einbeziehen. Ich will erfahren, was Sie zum Thema «Feinmotorik» bereits wissen, in welche Alltagstätigkeiten Sie ihre Kinder einbeziehen und was Ihnen an einem Ideenkatalog zu diesem Thema wichtig wäre. Aus den erhobenen Daten leite ich ab, welche Informationen in meinem Ideenkatalog enthalten sein müssen, um diesen alltagsnah und leicht umsetzbar zu nutzen. Für meine Arbeit ist es ebenfalls wichtig, dass auch Eltern, welche zum Bereich «Feinmotorik» wenig oder keine Kenntnisse haben, an der Umfrage teilnehmen.

Die erhobenen Daten sind anonymisiert und werden ausschliesslich für diese Bachelorarbeit verwendet. Das Ausfüllen der Umfrage dauert höchstens 10 Minuten. Ich wäre froh um das Teilnehmen an der Umfrage bis am 20. Dezember 2024.

Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe. Nach Abschluss der Bachelorarbeit im Sommer 2025 stelle ich Ihnen den fertigen digitalen Ideenkatalog gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Flavia Vanoli

Umfrage: «Feinmotorik im Alltag» über Microsoft Forms

1. In welchem Alter ist Ihr Kind oder Ihre Kinder? *

- < 4 Jahre alt
- 4-5 Jahre alt
- 6-7 Jahre alt
- 8-9 Jahre alt
- > 9 Jahre alt

2. Wie gut kennen Sie den Begriff Feinmotorik? *

- Ich weiss genau, was der Begriff bedeutet.
- Ich weiss ungefähr, was der Begriff bedeutet.
- Ich bin mir unsicher, was der Begriff bedeutet.
- Ich weiss nicht was der Begriff bedeutet.

3. Wo würden Sie sich informieren, wenn Sie mehr über die Feinmotorik von Kindern erfahren möchten? *

- medizinisch-therapeutische Fachkraft (z.B. Arzt oder Ärztin, Physiotherapeut:in, Ergotherapeut:in)
- pädagogische Fachkraft (z.B. Lehrperson, schulische Heilpädagogin)
- Gespräche mit anderen Eltern
- Fachliteratur (z.B. Bücher, Zeitschriften)
- Internetsuche (z.B. Google, Blogs)
- spezifische Internetsuche (z.B. Fachlink mit gezielten Förderideen)
- Sonstiges

Teilbereiche der Feinmotorik

Ihre Kenntnisse und Wünsche mehr darüber zu erfahren

4. Unten aufgelistet sind verschiedene Teilbereiche der Feinmotorik. Welche Kenntnisse haben Sie darüber? *

	Fachkenntnisse	Grundkenntnisse	wenig Kenntnisse	keine Kenntnisse
Greifentwicklung (Scherengriff/ Pinzettengriff/ Zangengriff)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Händigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hand- und Fingerkraft (Kraftdosierung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hand-Hand-Koordination	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Möchten Sie von den Teilbereichen mehr erfahren? *

	Ja	Nein
Greifentwicklung (Scherengriff/ Pinzettengriff/ Zangengriff)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Händigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hand- und Fingerkraft (Kraftdosierung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hand-Hand-Koordination	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Alltagstätigkeiten

feinmotorische Beteiligung und Einbezug der Kinder in verschiedene Alltagstätigkeiten

6. Ist Ihnen bewusst, dass in vielen Alltagstätigkeiten feinmotorische Fähigkeiten benötigt werden? *

- Ja, das ist mir bewusst.
- Nur teilweise, ich könnte nur einzelne Alltagstätigkeiten nennen, bei denen Feinmotorik erfordert wird.
- Nein, das war mir bisher nicht klar.
- Ich habe darüber noch nie nachgedacht.

7. Wie aktiv beziehen Sie Ihr Kind/ Ihre Kinder in folgende Alltagstätigkeiten ein, bei denen die Hände benötigt werden? *

	immer	oft	selten	nie
Kochen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Backen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gartenarbeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Waschen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kleider An- und Ausziehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufräumen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. In diese weiteren Alltagstätigkeiten binde ich mein Kind **oft** ein:

Ihre Antwort eingeben

Ideenkatalog

Was wünschen Sie sich?

9. Welche Informationen erachten Sie bei einem Ideenkatalog zur Förderung der Feinmotorik im Alltag als hilfreich? (ordnen Sie anhand der Nützlichkeit [1 = sehr hilfreich / 9 = wenig hilfreich]) *

detaillierte Anleitung der Alltagstätigkeit

Hinweise zur Anpassung der Tätigkeit zur feinmotorischen Unterstützung

Absicht der Alltagstätigkeit (Was wird genau gefördert?)

Zeitaufwand für die Durchführung

benötigtes Material

mögliche Beobachtungspunkte während der Alltagstätigkeit

Hintergrundinformationen zur Feinmotorik und deren Entwicklung

Hintergrundinformationen zum Handgebrauch (Rechts- Linkshändigkeit)

Tipps zur Motivation des Kindes

10. Gibt es spezifische Informationen, welche Sie sich als Eltern zum Thema Feinmotorik wünschen?

Ihre Antwort eingeben